

«Lernstrategien lehren lernen»

Eine Begleitstudie zur Qualitätssicherung von Lernfeld LL

Ergebnisse der Durchführung FS10 und FS11

Einschätzungen der Angebote und des Lernertrags,

unter Berücksichtigung der Nutzung und individueller Merkmale der Studierenden

Manuela Keller-Schneider

29. Februar 2012

Inhalt

Inhalt	2
1. Einleitung und Ausgangslage	4
1.1 Einbettung im Kontext des Studium	4
1.2 Konzept und Rahmenbedingungen des Moduls Lernfeld «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung»	4
1.3 Ziele und Nutzen der Umfrage.....	5
1.4 Vorgehen	6
2. Theoretische Herleitung	6
2.1 Angebote und deren Wirkung	6
2.2 Wissen und Können	7
2.3 Professionswissen von Lehrpersonen und Kompetenzkomponenten	8
2.3.1 Professionswissen von Lehrpersonen	8
2.3.2 Komponenten der Handlungskompetenz	9
2.4 Anforderungswahrnehmung und Kompetenzentwicklung - Prozessmodell.....	11
2.5 Lerngelegenheiten als Angebote zur Nutzung	13
2.6 Evaluation von Lehrangeboten	14
3. Fragestellungen und Ziele der Begleitstudie	15
3.1 Fragestellungen	16
3.2 Ziele und Nutzen der Begleitstudie.....	17
3.2.1 Nutzen für Studierende	17
3.2.2 Nutzen für Dozierende	18
3.2.3 Nutzen für die Institution im Rahmen der Qualitätssicherung der Angebote	18
3.2.4 Relevanz für Forschung	18
3.2.5 Nutzen zusammengefasst	18
4. Methode	19
4.1 Design: Prä-Post und Evaluationsebenen.....	19
4.2 Fragebogenkonstruktion.....	20
4.3 Auswertung - zweiter Durchgang (FS11)	22
4.3.1 Metrische Daten	22
4.3.2 Qualitative Daten	22
4.4 Stichprobe	22

5. Ergebnisse	24
5.1 Lernzielerreichung und das Wissen der Studierenden beim Abschluss des Lernfeldes LL	24
5.1.1 Erreichen der Lernziele	24
5.1.2 Lernstrategien.....	26
5.1.3 Lernprozessbegleitung	28
5.2 Einschätzungen des Lernertrags.....	30
5.2.1 Ausmass des Lernertrags (Einschätzungen mittels Ratingskala).....	30
5.2.2 Inhalte des Lernertrags (mittels offener Frage).....	32
5.3 Einschätzungen des Angebots.....	32
5.3.1 Einschätzungen der Qualität des Angebots (mittels Ratingskala)	32
5.3.2 Einschätzungen des Angebotes über offene Fragen.....	33
5.4 Einschätzung der Nutzung durch die Studierenden	35
5.5 Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen des Lernertrags, des Angebots und der Nutzung	37
5.5.1 Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen des Angebots und Einschätzungen des Lernertrags.....	37
5.5.2 Zusammenhänge zwischen Einschätzungen des Lernertrags und Einschätzungen der eigenen Nutzung.....	39
5.5.3 Zusammenhänge zwischen Einschätzungen des Angebots und Einschätzungen der eigenen Nutzung.....	40
5.6 Zusammenfassung der Zusammenhänge zwischen Angebot, Nutzung und Lernertrag im Pfadmodell 1	42
5.7 Individuelle Merkmale der Nutzenden.....	44
5.7.1 Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsmerkmale.....	45
5.7.2 Umgang mit Anforderungen (Selbstregulation).....	47
5.7.3 Zusammenfassung der Zusammenhänge im Pfadmodell 2.....	49
 6. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick	 51
 7. Folgerungen	 54
 Literatur	 54
Abbildungsverzeichnis	56
Tabellenverzeichnis	57
 Anhang.....	 59
Konzert	
Begleitstudie und Arbeitsinstrument	

1. Einleitung und Ausgangslage

1.1 Einbettung im Kontext des Studium

An der Pädagogischen Hochschule Zürich wurden im Rahmen der Studienreform NOVA 09 Lernfelder entwickelt, die den Studierenden Raum geben, sich lernzielbezogenes Wissen und Können eigenständig zu erschliessen. Diese Anforderung zu bewältigen erfordert von den Studierenden Fähigkeiten wie auch Bereitschaft und Freude, sich in Lernprozesse einzugeben, die eine hohe Selbststeuerung zulassen. Diese Fähigkeit stellt gleichzeitig aber auch eine Voraussetzung dafür dar, um auf die geforderte Lernzielerreichung hinzuarbeiten und diese auch zu erreichen. Ob und inwiefern diese Öffnung der Regulation von den Studierenden als Lernchance wahrgenommen und genutzt werden kann ist bislang noch offen und soll mit dieser Begleitstudie erkundet werden.

Das Modul baut auf Inhalten der Lehrveranstaltungen des ersten Semesters auf, wie Lern- und Entwicklungspsychologie, Kenntnisse zu Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und fachdidaktische Zugänge zum Lernen der Schüler/innen.

1.2 Konzept und Rahmenbedingungen des Moduls Lernfeld «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung»

Im Zentrum des Moduls «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung» (LL) stehen die Leitfragen «Wie lernen Schülerinnen und Schüler?» und «Wie kann eine Lehrperson sie dabei unterstützen?». Die Studierenden haben die Aufgabe, sich fundiertes Wissen zu Lernstrategien und zu diesbezüglicher Lernprozessbegleitung zu erarbeiten, dieses zu erproben und Handlungen wie auch dadurch erworbene Erkenntnisse zu evaluieren. Folgende Ziele sollen erreicht werden (vgl. Anhang: Konzept LL, Keller-Schneider/ von Felten/ Bazzigher-Weder, 2011, internes Papier):

Die Studierenden

- kennen bestimmte Lernstrategiekategorien und Lernstrategien,
- erkennen diese im Handeln der Schüler/innen im fachspezifischen Kontext,
- sind bereit, sich auf das Denken und Lernen der Kinder/Jugendlichen in ihrer entsprechenden Entwicklungsphase einzulassen,
- verfügen über Wissen zur Lernprozessbegleitung (übergreifend und fachspezifisch),
- kennen Unterrichtssettings, die sich zur Förderung von Lernstrategien eignen,
- erproben ihr diesbezügliches Handeln als Lehrperson,
- lassen sich auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Handeln von Lehrpersonen ein,
- erkennen die Wirkung ihres Handelns auf die Schülerinnen und Schüler und überprüfen die Angemessenheit ihres Handelns.

Die Teilprojekte werden interdisziplinär durch Dozierende mit fachübergreifendem pädagogisch-psychologischem, insbesondere lernpsychologischem Wissen bzw. mit fachspezifisch-fachdidaktischem Wissen geleitet. Die Studierenden arbeiten in einem Lernsetting mit hohem Selbststudienanteil auf die Zielerreichung hin (20-40% dozierendengeleitet, 80-60% Selbststudium). Aufgaben, Materialien (Texte, Lernobjekt), Seminarveranstaltungen und Prozessbegleitung sollen den Studierenden dazu verhelfen, die Lernziele zu erreichen.

In einem dreiteiligen Leistungsnachweis (schriftliche Arbeit und Schlusspräsentation in Gruppen, Lernbericht mit Erkenntnissen und lernzielbezogener Bilanzierung) zeigen die Studierenden ihre Lernergebnisse, welche mittels den Beurteilungskriterien im Rückmeldebogen beurteilt und zurückgemeldet werden. Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt somit über eine Gruppenleistung. Die Reflexion des Gelernten kann teilprojektspezifisch variieren, d.h. als Einzel- oder als Gruppenarbeit erfolgen.

1.3 Ziele und Nutzen der Umfrage

Im Zentrum der Begleitstudie stehen das Lernen der Studierenden, ihre Nutzung des Angebots, wie auch ihre Rückmeldung zum Angebot (als Perspektive zur Qualitätssicherung). Die damit verbundene Umfrage stellt für die Studierenden ein Arbeitsinstrument dar, d.h. Ergebnisse ihrer Arbeit sind ihnen auch von direktem Nutzen. Folgende Ziele werden mit dieser Begleitstudie angestrebt:

- 1) Mit der Bearbeitung der Erhebung sollen die Studierenden erkennen, mit welchem Vorwissen sie in dieses Modul einsteigen und mit welchem weiter entwickelten Wissen sie dieses abschliessen. Aus der Reflexion ihrer zum jeweiligen Zeitpunkt festgehaltenen Äusserungen sollen sie ihren Lernzuwachs erkennen und im Lernbericht darlegen (als Teil des Leistungsnachweises). Mit diesem Vorgehen soll auch der im Lernprozess oft nicht bewusste Wissenszuwachs sichtbar und explizierbar gemacht werden.
- 2) Mit der Bearbeitung der Umfrage wird das Vorwissen aktiviert (Krause/Stark 2006). Damit soll ermöglicht werden, dass das weitere Lernen auf das bestehende Wissen aufbaut. Durch den Einbezug der Wissensschemata als subjektives Wissen (Neuweg 2011, S. 452f.) wird ein bewusstes Anknüpfen an bestehendes Wissen wie auch ein Integrieren von neuen Erkenntnissen in die bestehenden Strukturen gefördert.
- 3) Einschätzungen zum Angebot wie auch zur Nutzung des Angebotes sollen zur Qualitätssicherung des Moduls LL «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung» beitragen.
- 4) Da Lernerfolg nicht nur vom Angebot, sondern auch von der Nutzung des Angebots (Helmke 2009), den individuellen Merkmalen der Nutzenden (Baumert/Kunter 2006) und dem Prozess der Nutzung (Keller-Schneider 2010) mitbestimmt wird, wird die Qualität der Nutzung und der Einschätzung des Angebotes unter Einbezug von individuellen Merkmalen differenziert.
- 5) Mit dem Einbezug von erfassten Veränderungen (Prä-Post-Erhebung) von Wissen bzw. Überzeugungen und von individuellen Merkmalen der Nutzenden in Verfahren der Qualitätssicherung von Angeboten soll eine differenziertere Erfassung von Angebotseinschätzungen geprüft und das Verfahren erprobt werden. Eine Evaluation, die nicht nur auf den Einschätzungen der Angebote durch die Studierenden beruht, sondern auch Lernzuwachs als Veränderungen einbezieht (Lipowsky 2004, 2010), ermöglicht eine differenziertere Einschätzung der Wirkung von Angeboten (Albisser/Keller-Schneider 2010, Keller-Schneider/Albisser 2012). Aus einer mehrperspektivischen Evaluation lassen sich akteurspezifisch unterschiedliche Folgerungen ableiten.

1.4 Vorgehen

Zu Beginn und am Ende des Semesters bearbeiten die Studierenden eine Online-Umfrage, die in den entsprechenden Gruppenordnern der Ilias-Plattform zu LL bereitgestellt ist. Die Antworten werden über einen von den Studierenden nach einer vorgegebenen Regel erstellten Code anonymisiert, so dass Längsschnittdaten erstellt werden können. Kurz vor Abschluss des Semesters und nach Bearbeitung der zweiten Umfrage erhalten die Studierenden die eigenen Texte zurück. Diese dienen ihnen als Grundlage, die eigene Entwicklung zu erkennen und Erkenntnisse dazu im Lernbericht als Teil des Leistungsnachweises darzulegen. Die Studierenden werden angeregt, die offenen Fragen ausführlich zu bearbeiten, damit die Texte aussagekräftig sind. Am Ende des Semesters werden die Daten exportiert, die Texte den Studierenden zugestellt und die Daten zur Klärung der Angebotseinschätzungen und zur Bedeutung von individuellen Merkmalen der Studierenden für die Einschätzung wie auch für die Nutzung dieser Angebote ausgewertet.

Der folgende Bericht enthält Ergebnisse zur Einschätzung des Angebotes wie auch zur Nutzung durch die Studierenden unter Berücksichtigung von individuellen Merkmalen. Auswertungen der offenen Fragen zu Wissen und Überzeugungen der Studierenden sind in dieser Auswertungsetappe noch nicht erfolgt.

2. Theoretische Herleitung

2.1 Angebote und deren Wirkung

Wie muss ein Angebot beschaffen sein, um Lernen zu ermöglichen? Kann Lernen mit Angeboten garantiert werden? Kann vom Lernertrag auf die Qualität von Angeboten zurückgeschlossen werden, d.h. besteht eine direkte Funktion zwischen dem Angebot und seiner Wirkung – oder übernehmen weitere Faktoren intermittierende Funktionen?

Gemäss dem Angebots-Nutzungs-Modell von Fend (1998, 2006) und Helmke (2003) wird die Wirkung eines Lehrangebotes nicht nur durch die Lehrenden und den von ihnen gestalteten Lehrangebote und der Qualitätsmerkmale von Unterricht bestimmt, sondern auch durch die Nutzung der Angebote durch die Lernenden. Gemäss dem Prozessmodell der Anforderungswahrnehmung (Keller-Schneider 2010, S. 113) wird die Nutzung des Lehrangebots durch die Studierenden durch das Zusammenwirken ihrer individuellen Ressourcen mitbestimmt. Wissenserwerb und Kompetenzentwicklung kann durch Lehrangebote gefördert, nicht aber garantiert werden. Welche Art von Wissen erworben werden soll und wie sich Kompetenz zeigt, bleibt dabei offen.

Da aber die Studierenden als potentielle Lehrende später Unterrichtsangebot gestalten, mitbestimmen, verantworten und einen Teil davon verkörpern, welches den zukünftigen Schüler/innen möglichst gute Voraussetzungen für das eigene Lernen bieten soll, muss im Rahmen der Ausbildung ein Angebot sicher gestellt werden, welches den Studierenden ermöglicht, die erwarteten Lernziele zu erreichen (vgl. Standards PHZH, Oser 2001).

Das Lehrangebot im Lehrstudium kann als bedeutsames Element in einem *doppelten Angebots-Nutzungs-Modell* der Lehrerbildung verortet werden (Abb. 1, Keller-Schneider/Albisser 2012), in welchem der Prozess der Wahrnehmung von Anforderungen durch die Studierenden eine für die

Kompetenzentwicklung bedeutende Steuergrösse darstellt. Die Nutzung des Lehrangebots und die damit in Verbindung stehende Kompetenzentwicklung (sowohl als Frage des Ausmasses wie auch der Ausrichtung) von Studierenden als potentielle Lehrende wird damit zum Merkmal der Angebote im schulischen Kontext, welches die Studierenden als Lehrende gestalten und verantworten.

Als potenzielle Lehrende wird die Bedeutung des Lernertrags der Studierenden in einen neuen Bedeutungskontext gestellt – Lernen auf ein bestimmtes Wissen und Können hin muss verbindlich eingefordert werden.

Abb. 1. Prozessmodell der Anforderungswahrnehmung als Steuergrösse im doppelten Angebots-Nutzungs-Modell (Keller-Schneider/Albisser 2012): Die Bedeutung der Nutzung von Lehrangeboten durch Studierende als Merkmal des von ihnen als Lehrpersonen zu verantwortenden Lehrangebots.

Da Studierende als Lehrpersonen Unterrichtsangebote bereitstellen und verantworten, die Lernen ermöglichen und fördern sollen, müssen im Rahmen der Ausbildung bestimmte Facetten des Professionswissens erworben werden (vgl. Standards PHZH, Oser 2001). Lehrveranstaltungen stellen Angebote dar, die von den Studierenden genutzt werden sollen, um die zu erreichenden Kompetenzen zu erwerben. Diese sind im Rahmen der Lehrerbildung unabdingbar zu erreichen, um für die ans Studium anschließende Weiterentwicklung der Professionalität genügend Grundlagen bereit zu stellen (vgl. Keller-Schneider 2010, 2012a).

2.2 Wissen und Können

Welches Wissen sollen Studierende erwerben? Wie kann Wissen aufgebaut werden, so dass dieses gute Grundlagen für die Bewältigung der Anforderungen in der eigenverantwortlichen Berufstätigkeit darstellen?

Da Wissen unterschiedlich verstanden wird und wiederum entsprechende didaktische Vorgehensweisen bedingt, soll der Wissensbegriff anhand der Begriffsklärung von Neuweg (2011, S. 453f.) erläutert

werden. Die unterschiedlichen Definitionen werden dazu genutzt, den Lernertrag der Studierenden zu charakterisieren.

Wissen im objektiven Sinn (1) bezeichnet das Professionswissen, das als propositionales Wissen („Buch-Wissen“) im Laufe der Ausbildung erworben werden kann bzw. muss (vgl. z.B. Oser 2001) und aus verschiedenen Wissensbereichen besteht (Shulman 1986). Durch Anwendung und Umsetzung soll erworbenes Wissen in der Praxis eingeübt, d.h. prozeduralisiert werden (Oser 2001). *Wissen im subjektiven Sinn* (2) fasst die individuelle kognitive Struktur, d.h. die subjektive Widerspiegelung des im Laufe der (schulischen) Biographie erworbenen expliziten und impliziten Wissens, und zeigt sich in subjektiven Theorien, Denkstilen und Überzeugungen (Reusser et al. 2011). Darin unterscheiden sich Individuen wie auch Gruppen (Lehrpersonen, Studierende, Schüler/innen). *Wissen als Können* (3) gilt zur Erklärung von Verhalten. Jemand kann etwas, weil er/sie weiss wie es geht. Es wird davon ausgegangen, dass Wissen dem Können entspricht und keinen Transfer erfordert. Wissen als objektive Grösse (Wissen 1) oder als subjektive Struktur (Wissen 2) grenzt sich vom Können ab, d.h. das Wissen muss in Können übergeführt werden; Wissen als Können (Wissen 3) hebt die Grenze dazwischen auf. *Je nach Wissensbegriff zeigen sich unterschiedliche Folgerungen für den Kompetenzerwerb – und damit einhergehend auch andere Bruchstellen zwischen Wissen und Können.* Diese Wissensbegriffe zeigen sich auch in Überzeugungen zu Lernen und Wissen, welche den Meinungen, was Lehrerbildung bewirkt und bewirken soll, zugrunde liegen.

In der individuellen Aneignung von objektivem Wissen als Integrationsleistung in bestehende kognitive Strukturen erfährt das objektive Wissen Transformationen, die durch individuelle Faktoren mitbestimmt werden (vgl. Kap. 2.4). Dieser Bruch zwischen objektivem und subjektivem Wissen wird von Prange (2000) als Pädagogische Differenz zwischen pädagogischem Wissen und pädagogischem Handeln bezeichnet. Objektives Wissen (1) findet in den subjektiven Strukturen (2) keine direkte Abbildung – individuelle Logiken und Vernetzungen gestalten diese mit. Die Erwartung, vermitteltes objektives Wissen sei Können, führt in die Widersprüchlichkeit von Theorie und Praxis (Neuweg 2011). Wissen muss verarbeitet werden, um zu Können zu führen, welches sich im situativen Kontext immer wieder neu konkretisiert.

Um objektives Wissen zu Können weiter zu entwickeln, damit es im situativen Kontext handlungswirksam wird, muss es in die subjektiven Wissens-Strukturen integriert werden, da diese als handlungsleitendes Wissen dem Handeln im situativen Kontext den Referenzrahmen geben. Eine Auseinandersetzung mit den sich ergänzenden und teilweise auch widersprechenden Wissensanteilen bzw. Überzeugungen und den in der Situation geforderten Adaptationen kann gemäss des Modells der Kompetenzentwicklungsphasen (Dreyfus/Dreyfus 1987) zu Können als Expertise führen (vgl. Keller-Schneider 2010).

2.3 Professionswissen von Lehrpersonen und Kompetenzkomponenten

2.3.1 Professionswissen von Lehrpersonen

Was sollen Studierende lernen? Wie wirken Vorwissen und Überzeugungen mit?

Das Professionswissen von Lehrpersonen lässt sich in *fachbezogenes* und *fachübergreifendes* Wissen gliedern (Shulman 1986, dt. 1991) und weiter ausdifferenzieren (Abb. 2).

Abb. 2. Wissensbereiche des Professionswissens (nach Shulman 1986).

Fachbezogenes Wissen setzt sich aus Fachwissen und fachdidaktischem Wissen zusammen. Fachdidaktisches Wissen ermöglicht, den Lehrstoff adressatenbezogen und mit Kenntnissen über mögliche Hürden beim Wissenserwerb vermittelbar zu machen. Vertiefte Kenntnis des Fachwissens ermöglicht mehrperspektivische Zugänge, differenziertere Erklärungen wie auch ein adressatenbezogenes Verstehen von Schülersichtweisen. Fachliche Kompetenz ermöglicht stärker herausfordernde Problemstellungen (Grossmann et al 1989, Bromme 1992). Fachwissen gilt als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für guten Unterricht (vgl. Neuweg 2011, S. 456f.).

Fachübergreifendes pädagogisches Wissen basiert auf lern- und entwicklungspsychologischen wie auch auf allgemein didaktischem Wissen, ergänzt um Wissen zu Bildung und Erziehung (vgl. dazu Shulman 1986, dt. 1991; Bromme 1992).

Wissen über Lernstrategien ist einerseits im Bereich des *pädagogisch-psychologischen Wissens* anzusiedeln, wenn es um die grundlegenden Arten des Wissensaufbaus bzw. der Lernwege geht. Kognitive bzw. primäre sachbezogene Strategien umschreiben grundsätzlich verschiedene Arten, sich Wissen anzueignen. Elaborationsstrategien sind erforderlich, um ein Phänomen grundsätzlich zu durchdringen und zu verstehen, Wiederholungsstrategien ermöglichen durch Training Fertigkeiten zu erlangen, Strukturierungs- und Reduktionsprozesse führen dazu, Sachverhalte fassbar zu machen. Metakognitive Strategien (als sekundäre kognitive Strategie) werden genutzt, um den Prozess des Wissenserwerbs zu steuern. Stützstrategien wie Strategien der Ressourcennutzung, ermöglichen den Einsatz individueller, sozialer und instrumenteller Ressourcen. Im *fachdidaktischen Wissensbereich* zeigen sich unterschiedliche Konkretisierungen der Strategien, um sich fachliche Inhalte anzueignen bzw. zu erschliessen.

2.3.2 Komponenten der Handlungskompetenz

Professionswissen allein genügt nicht, um Können zu erwerben. Ergänzend dazu wirken weitere Kompetenzkomponenten im Aufbau von Handlungskompetenz mit. Diese werden im Kompetenzkomponentenmodell von Baumert & Kunter (2006, S. 482ff. und 2011) in die Bereiche Überzeugungen und Werthaltungen, motivationale Orientierungen wie auch Selbstregulationsfähigkeiten gegliedert und lassen sich wie folgt darstellen (Abb. 3).

Überzeugungen und Werthaltungen umfassen Wertbindungen als individuell wirksame Orientierungsmuster und geben der Wahrnehmung von Anforderungen und dem Ausführen von Handlungen einen Referenzrahmen. Epistemologische Überzeugungen als Überzeugungen zu Lerninhalten und Prozessen des Lehrens und Lernens, subjektive Theorien als Grundlagen für Deutungsmuster und selbstbezogene Fähigkeitskognitionen können darunter subsumiert werden (vgl. auch Reusser et al.

2011). *Motivationale Orientierungen* betreffen intrinsisch und extrinsisch motivierte Ziele des Handelns, selbstbezogene Kognitionen wie Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen, sowie auch intrinsische Motivationen. Mit *selbstregulativen Fähigkeiten* wird die individuelle Fähigkeit benannt, die zu bewältigenden Anforderungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden und der zu investierenden Ressourcen abzuschätzen (Lazarus/Launier 1981) und den eigenen Ressourceneinsatz zu regulieren (Hobfoll 1989, Hobfoll/Schumm 2004), um übergreifende Lebensziele erreichen zu können und dies auch kontinuierlich zu verfolgen (Heckhausen/Schulz 1995).

Abb. 3. Komponenten der Handlungskompetenz (nach Baumert/Kunter 2006, S. 482)

Befunde zum Zusammenwirken dieser Kompetenzkomponenten der Studie von Keller-Schneider (2010) zeigen, dass die Korrelation zwischen der subjektiv eingeschätzten Wichtigkeit, berufliche Anforderungen zu bewältigen (Facette der motivationalen Orientierung des Ressourceneinsatz) und der Beanspruchung als Indikator der eingesetzten Ressourcen grösser ist, als zwischen der Beanspruchung und der subjektiv eingeschätzten Kompetenz. Das bedeutet, dass die Relevanzeinschätzung einer Anforderungsbewältigung zu beanspruchender Auseinandersetzung führt, vorwiegend unabhängig von der subjektiv wahrgenommenen Kompetenz (vgl. dazu auch Keller-Schneider 2012). Weiter Befunde belegen eine gewissen Unabhängigkeit zwischen den einzelnen Kompetenzkomponenten (Keller-Schneider/Hericks 2011). So genügt bspw. die Erkenntnis etwas noch nicht zu können nicht, um die Bereitschaft aufzubringen, sich der beanspruchenden Auseinandersetzung zu stellen. Wie sich bspw. Im der Fallstudie zu Franz Peter (Hericks 2006) zeigt, war ihm gemäss seiner Äusserungen zwar bewusst, dass er schlecht unterrichtete – die Überzeugung, dass die Schüler/innen bei gutem wie auch bei schlechtem Unterricht lernen, hat ihn davor ‚bewahrt‘, sich durch Kompetenzentwicklung in den Vermittlungsanforderungen beanspruchen zu lassen (Keller-Schneider/Hericks 2011). *Überzeugungen, Motive. Relevanzsetzungen und Selbstregulation bestimmen die Kompetenzentwicklung mit.*

te kraft notwendig. (2) Anforderungen, die als diskrepant zu den eigenen Zielen eingeschätzt werden oder bei denen die zu ihrer Bewältigung notwendigen Ressourcen die zur Verfügung stehenden deutlich überschreiten, werden zurückgewiesen, d.h. nicht bearbeitet. Auf Studienleistungen bezogen führen diese Deutungen zu arbeitsvermeidendem Verhalten. In beiden Fällen (1) und (2) bleiben die Anforderungen für die weitere Entwicklung von Kompetenzen ohne Relevanz. Sie werden nicht als Herausforderungen angenommen.

(3) Werden Anforderungen als bedeutend und mittels der zur Verfügung stehenden Ressourcen (Voraussetzungen und Anstrengung) als bewältigbar eingeschätzt, so werden sie als Herausforderungen angenommen und bewirken Handlungsschritte, die zu neuen Erfahrungen führen. In das bestehende Wissen integriert stellen sie Beiträge zur Kompetenzentwicklung dar. Die damit verbundenen Beanspruchungen setzen einerseits Ressourcen zur Bewältigung voraus und tragen andererseits zum Aufbau neuer Ressourcen bei. Aufgrund dieser veränderten Kompetenzen als individuelle Ressourcen werden nachfolgende Anforderungen in einen neuen Referenzrahmen gestellt und wiederum in Bewältigungsprozessen bearbeitet.

Je nach Ausgang dieses Prüfprozesses wird eine Anforderung als *Herausforderung* angenommen und mittels der aktuellen Ressourcen bearbeitet. Anforderungen die nicht angenommen bzw. umgedeutet (d.h. negiert oder als nicht wichtig, nicht wahr bezeichnet), oder durch Routinehandlungen bewältigt werden, ermöglichen keine Kompetenzentwicklung und damit keine Weiterentwicklung der Ressourcen. Die *Bewältigung der als Herausforderung angenommenen Anforderungen* beansprucht und führt zu neuer Erfahrung; deren Integration in bestehende kognitive Schemata treibt die *Kompetenzentwicklung* voran. Nachfolgende Anforderungen werden aufgrund der sich veränderten Ressourcen neu wahrgenommen und eingeschätzt. Kompetenzentwicklung erfolgt im Zusammenwirken verschiedener Komponenten (Baumert/Kunter 2006, Neuweg 2011, Reusser et al. 2011), führt zu veränderten individuellen Ressourcen und damit zu einem neuen Referenzrahmen der zu bewältigenden Anforderungen (Keller-Schneider 2010). Im Kontext der Anforderungsbewältigung wird das Wissen nicht nur erweitert und differenziert, sondern auch neu organisiert und umstrukturiert (Dreyfus/Dreyfus 1987, Berliner 2001, Keller-Schneider 2010).

Wie sich das Wissen der Studierenden in Bezug auf Lernstrategien und Lernprozessbegleitung verändert und wie neu erworbenes Wissen in bestehende Wissensstrukturen eingebaut wird, wird in dieser Studie erfasst und zur Reflexion des Wissenszuwachses den Studierenden zurückgegeben¹.

Die Beanspruchung durch die Bewältigung von als Herausforderungen angenommenen Anforderungen stellt die Triebfeder für die Kompetenzentwicklung dar. Anforderungen im Studium müssen daher an die individuellen Ressourcen der Studierenden angepasst von diesen aktiv als Herausforderung angenommen werden, um in einer lernwirksamen Auseinandersetzung mit Anforderungen zu gelangen, welche Konzeptveränderungen ermöglichen. Motiviert werden (durch guten Unterricht) genügt nicht, um Lernen zu ermöglichen, aktive volitionale Schritte der Studierenden sind erforderlich.

¹ Diesbezügliche qualitative Auswertungen sind noch nicht erfolgt.

zesse (im Sinne von Volition und Persistenz) und der Umgang mit Anforderungen können darunter subsummiert werden.

Wie nutzen Studierende Lehrangebote? Wodurch wird die Nutzung mitbestimmt? Welche Merkmale des Angebotes erachten sie als lernförderlich? Lassen sich Zusammenhänge zwischen individuellen Merkmalen der Studierenden, dem eingeschätzten Wissenszuwachs und der Nutzung der Lehrangebote erkennen? Diese Fragen sollen durch die vorgestellte Evaluationsstudie geklärt werden.

2.6 Evaluation von Lehrangeboten

Evaluationsstudien prüfen die Qualität von Lehrangeboten und beabsichtigen, deren Wirkung festzustellen. In der Bildungsforschung werden in der Regel vier Erhebungsebenen unterschieden, die sich gemäss der Analyse von Erhebungen zur *Wirkung von Unterstützungs- und Weiterbildungsmaßnahmen* von Lipowsky (2004, 2010) in ihrer Aussagekraft und Zuverlässigkeit deutlich unterscheiden. Die Aussagekraft von Ergebnissen steigt, je näher die Erfassung bei der beabsichtigten Wirkung erhoben werden. Die Ebenen lassen sich wie folgt beschreiben:

1. Ebene: Erfragt werden *Akzeptanzäusserungen und Einschätzungen der erlebten subjektiven Relevanz* der Impulsangebote, der aktuellen Informationen und der Vorträge. Erfasst werden unmittelbare Reaktionen auf diese Angebote (bspw. mit Rückmeldebogen im Anschluss an Lehrveranstaltungen).
2. Ebene: Fokussiert werden *Veränderungen bisheriger Vorstellungen und Überzeugungen*. Kognitionen und Überzeugungen werden in Vor- und Nachbefragung anfangs und Ende des Semesters erfasst (Prä- und Posterhebung).
3. Ebene: Durch Beobachtungen und Einschätzungen werden die *Wirkungen* von Aus- und Weiterbildungsangeboten auf die konkrete Unterrichtsplanung und -durchführung, sowie *auf das Handeln der individuellen Lehrperson* erfasst (Dokumentenanalyse von Unterrichtsplanungen, Beobachtung von Unterricht).
4. Ebene: Die Erhebung richtet sich auf kognitive und emotionale *Veränderungen bei den Schülerinnen und Schülern* (Erfassen von Leistungen und Einstellungen der Schüler/innen, vgl. Abb. 1).

Nach den Studien von Lipowsky (2004, 2010) ist die Aussagekraft von Erhebung von *Reaktionen auf Angebote* (Ebene 1) gut erforscht und bei den Teilnehmenden auch akzeptiert. Erfragt werden Meinungen und Einschätzungen zum Nutzen einer Fortbildung, zur Zufriedenheit mit den Angeboten und zum eigenen Kompetenzzuwinn durch die Fortbildung. In der Regel werden unterrichtsnahe Impulse und Materialien als sehr anregend empfunden, da sie sofort aufgegriffen werden können. Diese angebotsbezogenen Einschätzungen im Sinne von Rückmeldungen erklären aber nur einen geringen Anteil ihrer Wirkung (Lipowsky 2010, 54). Akzeptanz von Ausbildungsangeboten stellt eine notwendige Voraussetzung dar, kann aber die Wirkung dieser Angebote nicht sicherstellen. Rückmeldungen zu Angeboten sagen somit sehr wenig über deren Wirkung aus.

Werden *Veränderungen in den Vorstellungen, im Wissen und den Wissensüberzeugungen* von Lehrpersonen über Lehren und Lernen im Sinne von Konzeptveränderungen in Weiterbildungen ermöglicht und in einer Evaluation erfasst (Ebene 2), so steigt die aufgeklärte Varianz. Das sich verändernde Wissen wird in Vor- und Nachbefragung sichtbar gemacht.

Werden Weiterbildungsangebote zu Vorstellungen über das Lehren und Lernen mit Übungs- und Trainingsmöglichkeiten gekoppelt, in welchen zugrunde liegenden Kognitionen modifiziert, neue Handlungsweisen erprobt und eingeübt werden, so zeigen sich Veränderungen auch mittel- und längerfristig. Als aussagekräftiger Indikator der Wirkung einer Fortbildung wird in der Evaluation das *beobachtbare Verhalten* fokussiert (Ebene 3). Evaluationen, die am sichtbaren Handeln der Lehrperson ansetzen, erreichen in der Überprüfung der Wirkung einer Lehrveranstaltung eine deutlich aussagekräftigere Ergebnisse.

Auf der Ebene 4 wird die Wirkung von Weiterbildungsmassnahmen auf die *Schülerleistung* beleuchtet. Damit können jedoch nur indirekt Rückschlüsse auf die Qualität des Angebots gezogen werden, da die Schüler/innen ja wiederum Nutzende der Lehrangebote sind und mit ihren individuellen Merkmalen wie auch mit der Art der Nutzung die Wirkung mitbestimmen.

Je nach der Ebene, auf welcher eine Evaluation angesetzt wird, kann diese mehr oder weniger über die nachhaltige Wirkung einer Aus- bzw. Weiterbildung oder den direkten Einfluss von Impulsen auf eine Veränderung aussagen. Wird nur nach dem subjektiv eingeschätzten Nutzen und nach der Akzeptanz einer Weiterbildung gefragt (Ebene 1), so kann eine momentane Stimmung erfasst werden; eine solche Erfragung genügt nicht, um durch die Weiterbildung beabsichtigte *Entwicklungen* im Handeln zu beleuchten. Werden Entwicklungsprozesse fokussiert (Ebene 2 bis 4), so können Veränderungen nachhaltig erfasst werden; die direkte Auswirkung einer Weiterbildung vermischt sich jedoch mit andern Impulsen. Eine direkte kausale Zuschreibung (Nutzen der Weiterbildung als einziger Grund der Veränderung) ist nicht möglich. Mit der Erhebung von Vorstellungen vor, während und nach einer Weiterbildung, wie auch mit Beobachtungen des Handelns können Veränderungen nachgezeichnet und mögliche Wirkungen identifiziert werden.

3. Fragestellungen und Ziele der Begleitstudie

Die hier dargelegte Studie zielt darauf ab, bisheriges Wissen, Überzeugungen, Motive wie auch Entwicklungen bzw. Veränderungen im Ressourcenpool zu erfassen und den Beitrag der Nutzenden zum Lernertrag als Potential wie auch als Hindernis einzubeziehen. Dabei soll auch der Beitrag von Wahrnehmungs- und Verhaltensdispositionen, wie auch Selbstregulationsfähigkeiten geklärt werden.

Die Erfassung der Qualität des Lernangebotes fokussiert nicht in nur die Akzeptanz des Lernangebotes, sondern auch den subjektiv eingeschätzten Lernertrag und der subjektiv zugeschriebene Beitrag der einzelnen Person an der Kompetenzentwicklung.

Da individuelle Ressourcen die Nutzung eines Lernangebotes mitbestimmen (Helmke 2009, Keller-Schneider 2010), werden auch individuelle Merkmale erhoben, die als Evaluationsebene 0 den Evaluationsebenen von Lipowsky (2004, 2010) angefügt wird. Geprüft werden soll, ob individuelle Merkmale (dispositive wie auch veränderbare Merkmale) die Einschätzung des Lernertrags, des Angebotes wie auch der eigenen Nutzung mitbestimmen.

Veränderungen im Potential der Studierenden sollen lernfeldspezifisch erfasst und nach möglichen Beiträgen des Lernangebotes überprüft werden. Erfragt werden allgemeine Einstellungen zum Lernen von Kindern, zum Beitrag der Lehrpersonen wie auch zu Merkmalen guten Unterrichts und zu lernangebotsspezifischem Wissen. Identifizierte *Veränderungen* in den Ressourcen der Studierenden können

jedoch nicht nur durch lernfeldspezifische Wirkungen erklärt werden – Effekte anderer Lernangebote, wie auch Lebensereignisse allgemein können nicht kontrolliert werden.

Die Studie erhebt somit nicht den Anspruch, den Nutzen des Lernfeldes in der Kompetenzentwicklung der Studierenden zu belegen. Sie will aufzeigen, inwiefern der Nutzen im Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure entsteht.

3.1 Fragestellungen

Ausgehend von der Frage nach der Einschätzung des Studienangebotes durch die Studierenden – ein zentraler Fragenkomplex in Evaluationen allgemein – soll darüber hinaus geprüft werden, wie der eigene Lernzuwachs und die eigene Nutzung des Angebotes eingeschätzt werden und welche Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen bestehen. Weiter soll untersucht werden, inwiefern individuelle Ressourcen, wie Selbstwirksamkeit, Überzeugungen zum Lernen der Schüler/innen und ihrer Lern- bzw. Leistungsbereitschaft und Regulationsprozesse wie Engagement und Distanzierungsfähigkeit die Einschätzungen mitbestimmen.

Folgende Fragen stehen im Zentrum dieser Auswertung:

1. Wie schätzen Studierende das Lernangebot, ihren Lernertrag und ihre Nutzung des Lernangebotes ein?
2. Welche Bedeutung hat die individuelle Nutzung des Angebotes auf den Grad des Lernergebnisses aus der Sicht der Lernenden?
3. Inwiefern bestimmen individuelle Merkmale die Art und das Ausmass des Lernertrags mit?
4. Inwiefern bestimmen individuelle Merkmale der Studierenden die Einschätzungen der Angebote und der Nutzung mit?
5. Wie gross ist der Beitrag der Angebotseinschätzung auf den subjektiv eingeschätzten Lernertrag unter Berücksichtigung von individuellen Merkmalen und Nutzungseinschätzungen?

Im Rahmen dieser Studie könnten folgende Fragestellungen weiter geprüft werden. Die Klärung der folgenden Fragen erfordert eine inhaltsanalytische Auswertung der Texte der Studierenden.

6. Über welches Wissen verfügen Studierende am Anfang und am Ende des Semesters? Welche Veränderungen lassen sich erkennen?
7. Welchen Lernertrag (inkl. Wissenszuwachs) ziehen Studierende aus dem Lernangebot?
8. Welche Überzeugungen bringen die Studierenden mit? Welche Veränderungen lassen sich nach einem Semester erkennen?
9. Üben Überzeugungen über das Lernen und die Entwicklung von Kindern wie auch über Vorstellungen zu gutem Unterricht Effekte auf den Lernertrag der Studierenden aus? Lassen sich inhaltliche Unterschiede erkennen?

Aufgrund einer breiteren Datenbasis können Typen mit unterschiedlichen Nutzungsprofilen gebildet und nach Unterschieden geprüft werden.

10. Unterscheiden sich Gruppen von Studierenden mit unterschiedlichen Profilen im Umgang mit Anforderungen in der Einschätzung des Angebotes, der Nutzung und des eingeschätzten Lernertrags, wie auch in den Ausprägungen von individuellen Merkmalen?

Wie sich Wissen und Überzeugungen zeigen und wie sich diese verändern (Fragen 6-9), wird im Rahmen dieser Auswertungen (noch) nicht bearbeitet. Eine Typenbildung nach Ausmass und Art des Lernzuwachses, oder nach der Art der Nutzung, wird nach der Befragung im FS12 vorgenommen. Diese soll Antworten auf die Frage bringen, ob eine subjektiv eingeschätzte hohe Zielerreichung über verschiedene Merkmalskombinationen erreicht werden kann (Frage 10).

Da die Erhebung auch den Studierenden zur Reflexion ihres Lernens dient, wird diese Umfrage als Arbeitsinstrument in den weiteren Durchführungen von LL2 eingesetzt.²

3.2 Ziele und Nutzen der Begleitstudie

Die Studie verfolgt unterschiedlicher Zielsetzungen und dient somit mehreren Akteuren.

3.2.1 Nutzen für Studierende

Lernfortschritte erkennen ist nicht einfach, insbesondere dann, wenn es sich nicht um abrufbares lexikalische Wissen handelt, sondern wenn das erworbene Wissen im Prozess der Nutzung angewendet und ausdifferenziert wird. Im Zuge der Kompetenzentwicklung, welche durch das Angebot «Lernfeld Lernstrategien und Lernprozessbegleitung» angestrebt wird, soll sowohl vorwiegend selbst erarbeitetes propositionales Wissen mit fallbezogenem Wissen verbunden Basis für prozedurales Wissen werden. Erkenntnisse sollen laufend in bereits bestehende Strukturen integriert werden³ – was die Nachhaltigkeit fördert, die Explizierbarkeit des Wissens aber erschwert. Regelgeleitetes Wissen kann expliziert werden – sobald aber Deutungsspielräume und Erfahrungswissen mitwirken, ist der betroffenen Person oft nicht mehr bewusst, was sie eigentlich gelernt hat. Äusserungen, wie «Ich habe im Studium nichts gelernt» geben eher Auskunft über das Ausmass explizierbaren Wissens und weniger über das Ausmass der Kompetenzentwicklung. In subjektive Strukturen integriertes Wissen ist oft nicht mehr klar fassbar und oft nicht als neu erworben erkennbar. Im Kontext der Erkenntnisse der Novizen-Expertenforschungen (Dreyfus/Dreyfus 1987, Berliner 2001, Neuweg 2003, Keller-Schneider 2010) zeigt sich, dass sich Wissen zunehmend verdichtet und zugleich weniger bewusst ist, und dass in subjektive Strukturen integriertes Wissen oft schwer explizierbar gemacht werden kann.

Ein Bewusstmachen von Lernschritten und Lernfortschritten zeigt den Lernenden den Lernzuwachs, stärkt das lernbezogene Selbstwirksamkeitsbewusstsein und damit nachfolgende Lernbestrebungen. Dies soll mit der Bearbeitung der Umfrage und dem Vergleich von Prä- und Post-Aufzeichnungen ermöglicht werden.

² Zwischenzeitlich wurde ein Instrument entwickelt, welche als Umfrage aufgearbeitet das Lernen der Studierenden unter Beleuchtung der von ihnen genutzten Lern- und Arbeitsstrategien erfasst (Keller-Schneider 2011b). Ergebnisse werden den Studierenden am Anfang und am Schluss des Semesters zugestellt. Im FS12 bearbeiten rund 300 Studierende diese Arbeitsinstrumente, als Umfragen auf Ilias aufgearbeitet (vielen Dank Werner Willi und Simon Baumgartner vom Digital Learning Center der PHZH).

³ und damit auch an ‚Beliefs‘ ansetzen (Liposwky 2004, 13) und Konzeptveränderungen ermöglichen.

3.2.2 Nutzen für Dozierende

Anhand von Fragen zur Einschätzung des Angebots wie auch zu dessen Nutzung durch die Studierenden erhalten die Dozierenden ein Bild über die Einschätzungen der Studierenden. Ergebnisse der Erhebung sollen ermöglichen, die Rückmeldungen im Referenzrahmen von wahrgenommenen Anforderungen und Wünschen der Studierenden wie auch der von der Institution und den einzelnen Dozierenden gestellten Anforderungen zu positionieren. *Ob und wie welche* Anforderungen als Herausforderungen an die eigene Kompetenzentwicklung angenommen werden – oder ob diese umgangen werden – soll den Dozierenden Hinweise zur Gestaltung der Lernangebote geben, wie auch die Bedeutung der Nutzung durch die Regulationsfähigkeiten und Potentiale der Nutzenden aufzeigen – und damit auch mögliche Grenzen des machbaren in der Wissensvermittlung (vgl. Keller-Schneider/Albisser 2012). Da die Erhebung anonymisiert erfolgt, können keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, sondern nur auf deren Zugehörigkeit zu Teilprojekten gezogen werden.

3.2.3 Nutzen für die Institution im Rahmen der Qualitätssicherung der Angebote

Die lernangebotsbezogene Erhebung von Einschätzungen der Studierenden in Verbindung mit deren Überzeugungen, individuellen Merkmalen, Verausgabungsbereitschaften wie auch Wissensaspekten und Lernentwicklungen gibt der Institution bzw. deren Verantwortungsträgern Einblick in die Angebote, wie auch in deren Nutzung und den mitwirkenden Faktoren der Nutzenden, welche der *Nutzbarmachung von Lernangeboten* dienen, auch Grenzen setzen können. Der Nutzen dieser Studie soll auch zur Klärung der Frage beitragen, ob zusätzlich zu angebotsspezifischen Rückmeldungen auch nutzungsbezogene Einschätzungen erhoben werden sollen. Damit kann der Fokus auch auf die Nutzungsart und Nutzungsintensität, wie auch auf individuelle Merkmale und Verausgabungsbereitschaft bzw. Engagement der Nutzenden gelegt werden.

Diese mehrperspektivische Erhebung ermöglicht Folgerungen, die nicht nur bei der Optimierung der Angebote (Unterricht und Qualität der Dozierenden), sondern auch bei der Optimierung der Nutzung, wie auch allenfalls bei der Selektion der Studierenden als potentielle Nutzende ansetzen kann.

3.2.4 Relevanz für Forschung

Der forschungsbezogene Anteil der Studie bezieht sich auf die Wirksamkeit der Lehrerbildung und deren Möglichkeiten und Grenzen, welche durch die individuellen Ressourcen der Nutzenden von Lehrveranstaltungen als Lerngelegenheiten mitbestimmt wird. Ergebnisse geben Auskunft darüber, inwiefern Lernerfolg sichergestellt oder inwiefern und in welchem Masse dieser von zu optimierenden Prozessmerkmalen der Nutzung (sowohl auf der Seite der Angebote wie auch der Lernenden) oder von individuell geprägten Anforderungswahrnehmungen mitbestimmt wird.

3.2.5 Nutzen zusammengefasst

Die auf diese Weise angelegte Studie

- gibt den Studierenden Grundlagen für die Reflexion ihres Erkenntnisgewinns und ihres Lernerfolgs und im Zuge ihrer Kompetenzentwicklung,

- ermöglicht den Dozierenden Einblick in die Einschätzungen des Lehrangebots (Evaluations-ebene 1, vgl. Lipowsky 2010), wie auch in die mitbestimmenden Faktoren der Studierenden als Nutzende und damit in die Nutzung mitbestimmende Komponente,
- prüft die Einschätzungen der Qualität der Lehrangebote unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen der Studierenden und des Lernzuwachses (erfasst über Selbsteinschätzungen des Lernzuwachses und der allfälligen Veränderung von Einstellungen),
- leistet einen Beitrag zur Erforschung der individuellen Merkmale in der Anforderungswahrnehmung, welche in der Ausrichtung der Kompetenzentwicklung als bedeutsam bezeichnet werden kann.

4. Methode

Im folgenden Kapitel werden zuerst die Bereiche der Erhebung im Angebots-Nutzungsmodell lokalisiert (Kap. 4.1). Es folgen Ausführungen zu den inhaltlichen Bereichen der Erhebung (Kap. 4.2), zur Auswertung (Kap. 4.3) und zur Stichprobe (4.4).

4.1 Design: Prä-Post und Evaluationsebenen

Für die Erhebung ergeben sich nun folgende Ansätze, im Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke (2003) verortet (Abb. 6):

Abb. 6. Verortung der Fragebogenteile im Angebots-Nutzungsmodell von Helmke.

Im Prä-Post-Verfahren werden individuelle Merkmale der Studierenden (als Ressourcen = R) erhoben, die als Filter die Anforderungswahrnehmung mitbestimmen (vgl. Prozessmodell von Keller-Schneider 2010) und mit welchen Lernende das Lehrangebot nutzen (Helmke 2003). Sie können ergänzend zu den Evaluationsebenen von Lipowsky (2010) auf der Ebene 0 angesiedelt werden und beziehen sich

nicht direkt auf das zu evaluierende Angebot. Erfasst werden Einstellungen, Überzeugungen, themenspezifisches (Vor)Wissen wie auch dispositive und variable individuelle Merkmale. Einschätzungen zum Angebot, zur Nutzung und zum Ergebnis werden Ende Semester erfragt (vgl. Tab. 1).

Einschätzungen zur Lehrveranstaltung (als Angebot = A), auf der Evaluationsebene 1 nach Lipowsky lokalisiert, werden als Rückmeldungen zum Lehrangebot erfasst.

Mit Fragen zum Prozess (im Sinne einer Nutzung der Lerngelegenheit = N) werden Selbsteinschätzungen der Art und der Intensität des Engagements und des eigenen Beitrages zum Lernergebnis (Ebene 0) erfasst.

Das Lernergebnis (Ertrag, Ergebnis = E) als Wirkung des Angebotes wird einerseits als Selbsteinschätzung des Lernertrags erfragt (Evaluationsebene 1), wie auch aus dem Ende Semester dargestellten lernfeldspezifischen Wissens (Evaluationsebene 2) und über die Schlussarbeit und den Lernbericht (Evaluationsebene 3). Da die Schlussarbeit aber in Gruppen (3 – 5 Personen) verfasst werden, ist der individuelle Beitrag unklar, d.h. Differenzen zwischen den Qualitäten der Beiträge können durch das kooperative Setting ausgeglichen werden. Aufgrund dieser Tatsache vermute ich, dass eine Dokumentenanalyse in diesem Setting zu wenig gesicherten Resultaten führt.

4.2 Fragebogenkonstruktion

Mit der Erfassung von Wissen und Überzeugungen als Lernstand der Studierenden am Anfang und am Ende der Modulveranstaltung sollen Veränderungen und Entwicklungen aufgezeigt werden. Die Studierenden werden ihre Einträge am Ende des Semesters erhalten und Erkenntnisse zum Wissen und zu ihrem Lernen in metakognitiver Verarbeitung daraus ableiten und im Lernbericht verschriftlichen. Die Befragung erfolgt über digitale Arbeitsinstrumente, welche als Umfragen für die Studierenden einzelner Teilprojekte auf der Ilias-Plattform bereitgestellt werden. Die Daten dieser Online-Befragung werden anschliessend exportiert und vom Digital Learning Center der PHZH den Studierenden individuell zugestellt.

Überzeugungen (R) und *lernfeldspezifisches Wissen* (t1 R, t2 E) werden im Prä-Post-Design über offene Fragen erfasst. Die Texte werden nach der zweiten Bearbeitung den Studierenden zur Reflexion und Bearbeitung zurückgegeben.

Individuelle Merkmale (R) wie Selbstwirksamkeit, Umgang mit Berufsanforderungen (Selbstregulation) und Dispositionen (Persönlichkeitsfaktoren) werden über bestehende Skalen erfasst und zur Verankerung der Ergebnisse in grösseren Stichproben wie auch zur Prüfung möglicher Zusammenhänge und Effekte eingesetzt. Um die Studierenden möglichst wenig zu belasten, wird eine möglichst kleine Anzahl Items eingesetzt. Im FS11 wurden weitere Skalen eingesetzt, jene zur Bezugsnormorientierung der Studierenden (wie zeigt sich eine gute Leistung) und zur Überzeugung bezüglich der Lern-/Leistungsmotivation von Schüler/innen.

Einschätzungen zum *Angebot* (A), zur individuellen *Nutzung* (N) und zum subjektiv eingeschätzten *Lernergebnis* (E) werden in skalierten Fragen und in Ergänzung dazu auch mit offenen Fragen erfasst. Elemente der Präterhebung sind in Tabelle 1, Elemente der Posterhebung in Tabelle 2 zusammengestellt.

Folgende Fragen und Instrumente kamen zum Einsatz (vgl. Tab. 1 und 2):

Tab. 1. Teile des Fragebogens der Prä-Erhebung (in der ersten Seminarveranstaltung bearbeitet).

Code	Frage /Skala	Frage		Eval- Ebene
t01_1	Ganz allgemein gefragt: Wie lernen Kinder und Jugendliche	offen	Die Texte werden Ende Semester den Stud. zur Reflexion des eigenen Lernens zurück gegeben (-> Lernbericht)	Ebene 2
t02_1	Wie möchten Sie als Lehrperson das Lernen der Sch fördern?	offen		
t03_1	Was verstehen Sie jetzt unter Lernstrategien (gemäss ihrem jetzigen Wissen)	offen		
t04_1	Wie kann eine Lehrperson Lernstrategien ihrer Schüler/innen fördern?	offen		
t05_1	Beschreiben Sie mehrere (ca 5) Unterrichtssituationen, in welchen Lernstrategien gefördert wurden.	offen		
t06_1	Wozu macht es Sinn, mehr über Lernstrategien zu lernen?	offen		
t07_1	Was möchten Sie in diesem Modul lernen? Welche Lernfortschritte erwarten Sie?	offen		
lsw	LehrerSelbstwirksamkeit (Schmitz/Schwarzer 2000) 10 Items	1 Skala	Individ. Merkmale	Ebene 0
avem	aus AVEM (Schaarschmidt/Fischer), 1 Item je Subskala	8 Skalen		
bfi	Persönlichkeitsmerkmale (BFI-K) (Rammstedt/John 2005) 20 Items	5 Skalen		

Tab. 2. Teile des Fragebogens der Post-Erhebung (wird kurz vor Semesterende online bearbeitet).

Code	Frage /Skala	Frage		
t01_2 bis t06_2	Dieselben Fragen wie in der ersten Erhebung (Prä-Erhebung t01_1 bis t06_1)	offen	Texte an Stud.	Ebene 2
t07_2	Was haben Sie in diesem Modul gelernt?	offen	Einschätzung des Angebots (E1) und des eigenen Lernens (E0)	Ebene 2
t08_2	Welche Elemente/Impulse/Aufträge (d.h. Teile des Angebots) waren hilfreich?	offen		Ebene 1
t09_2	Wie haben Sie diese Impulse genutzt, d.h. wie haben Sie zu Ihrem Lernerfolg beigetragen?	offen		Ebene 0
E	Lernertrag	4 Fragen		Ebene 0
A	Beitrag des Angebotes	3 Fragen		Ebene 1
N	Nutzung	5 Fragen		Ebene 0
t10_2 t11_2	Was haben sie an diesem Modul geschätzt? Was haben Sie vermisst?	offen		Ebene 1
lsw	LehrerSelbstwirksamkeit (Schmitz/Schwarzer 2000)	1 Skala	Individ. Merkmale	Ebene 0
bfi	Persönlichkeitsmerkmale (BFI-K) (Rammstedt/John 2003)	5 Skalen		
avem	AVEM (Schaarschmidt/Fischer 2003)	5 Skalen		
nor	Bezugsnormorientierung (Schöne et al. 2004)*	4 Skalen		
mo	Lern/Leistungsmotive (Spinath et al. 2002, adapt. MKS/SAL 2010)*	4 Skalen		

* im FS11 dazu genommen

4.3 Auswertung - zweiter Durchgang (FS11)

4.3.1 Metrische Daten

Metrische Daten wurden deskriptiv (Mittelwerten und Standardabweichungen) ausgewertet und nach Zusammenhängen geprüft. Mittels Regressionsanalysen werden Effekte geprüft. Die Korrelationskoeffizienten (mit $r > .3$) werden zusammenfassend in einem Pfadmodell dargestellt.

4.3.2 Qualitative Daten

Erste Inhaltsanalytische Auswertungen erfolgen mit folgendem Kategorienraster (Tab. 3).

Die Texte auf die offenen Fragen zum lernfeldspezifischen Wissen (t03_2) und zu Erkenntnissen (t07_2), wie auch zu Einschätzungen des *Angebotes* (t08_2) und zu dessen *Nutzung* durch die Studierenden (t09_2) werden inhaltsanalytisch ausgewertet und nach Häufigkeiten ausgezählt.

Fragen, welche subjektive Überzeugungen (t01, t02), angebotsspezifische Erwartungen (t07_1) oder angebotsspezifisches Wissen (t03_1, t04, t05, t06) fassen und im Längsschnitt Veränderungen aufzeigen, werden im Rahmen dieser Auswertung noch nicht bearbeitet, da diese Arbeit im Moment den Rahmen der beantragten Mittel übersteigt.

4.4 Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus den Studierenden von sechs Teilprojekte der Durchgänge im FS10 und FS11, in welchen das Instrument genutzt und erprobt wurde. Sie befinden sich im 2. Semester ihres Studiums. Das durchschnittliche Alter der Studierenden beträgt 23,5 Jahre (mit einer Streuung von 4,88 Jahren); die Altersspanne reicht von 20 – 40 Jahre.

Die bereinigte Stichprobe besteht aus 130 Studierenden (75% Männer, 25% Frauen), 47 im Studiengang Kindergarten/Unterstufe, 48 im Studiengang Primarstufe und 35 im Studiengang der Sekundarstufe I. Am Anfang des Semesters haben 125 und am Ende des Semesters 94 die Umfrage bearbeitet. Mitbedingt durch fehlende⁴ oder fehlerhaft gesetzte individuelle Codes ergibt sich ein Längsschnitt von 70 Studierenden (35 im Studiengang Kindergarten/Unterstufe, 10 im Primar- und 25 im Sekundarstudiengang)⁵.

Die Erhebung wird im FS12 in siebzehn Teilprojekten genutzt, kombiniert mit einer Erhebung der Lernstrategien der Studierenden⁶, was einen Datensatz von rund 350 Studierenden ergeben könnte.

⁴ Aufgrund eines technischen Fehlers, durch ein Missverständnis entstanden.

⁵ Durch einen Fehler in der Codierung/Anonymisierung der Erhebungen konnten Daten einzelner Personen (ca. 25) nicht als Längsschnitt zusammengefügt werden.

⁶ Die Studierenden bearbeiten das Instrument «Das eigene Lernen - Lernen im Studium» (nach LIST von Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994), erweitert und angepasst durch Keller-Schneider 2011b, vgl. Lernplattform Ilias der PHZH, Lernfeld LL). Sie erhalten ihre Ergebnisse am Anfang und am Ende des Semesters zugesandt.

Tab. 3. Überblick über die Codierungen der offenen Fragen.

Code	Frage und Kategorien	Auswertung
t03_2	Was wissen Sie jetzt über Lernstrategien	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grad der Differenzierung des Wissens • Komplementarität von Lehren und Lernen erkennbar 	Dichotom erfasst, ausgezählt (1= erkennbar 0= nicht erkennbar)
t04_2	Wie kann eine Lehrperson Lernstrategien ihrer Schüler/innen fördern?	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise vorhanden, welche die Rolle der Lehrperson zeigt (erkennbar – nicht erkennbar) 	Dichotom erfasst, ausgezählt (1= erkennbar 0= nicht erkennbar)
	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Vermittlung (direkt durch zeigen, indirekt durch Aufgabenstellungen, beobachtend/stützend während der Tätigkeit des Schülers, Schüler/innen als Potential für Erweiterung des Repertoires an Lernstrategien genutzt) 	Qualitativ beschreibend
t07_2	Was haben Sie in diesem Modul gelernt?	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wissensarten (über – aus – für die Praxis) • Wissensbegriffe (nach Neuweg 2011) • Bereiche des Professionswissens: Fachwissen – fachdidaktisches Wissen – Pädagogisch-psychologisches Wissen – diagnostisches Wissen – unterrichtsbezogenes Wissen (nach Shulman 1986) • Taxonomien der Lernzielerreichung: kennen – verstehen – anwenden – evaluieren – erzeugen (nach Anderson & Krathwohl 2001) • Lernstrategiekategorien (vgl. Konzept LL und LO LL) • Arten der Lernprozessbegleitung: (vgl. Schmid 2007, Lernobjekt in Ilias, in Planung) 	Kategorien, nominal skaliert, Nennungen ausgezählt
t08_2	Welche Elemente/Impulse/Aufträge (d.h. Teile des Angebots) waren hilfreich? (Induktive Kategorienbildung)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge • Praxisbezug und Selbsterfahrung • Inputs und Rückmeldungen • Strukturierung und Planung der Lehrveranstaltung 	Dichotom erfasst (1= genannt / 0= nicht genannt) ausgezählt
t09_2	Wie haben Sie diese Impulse genutzt, d.h. wie haben Sie zu Ihrem Lernerfolg beigetragen?	Global ausgewertet, nach Nutzung, wie auch nach Lern-/Leistungsorientierung
t10a_2	Was haben sie an diesem Modul geschätzt? (Induktive Kategorienbildung)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Didaktisches Setting • Impulse, Engagement und Kompetenz der Dozierenden • Diskurs im Plenum • Möglichkeit einer konkreten Umsetzung • Atmosphäre • Selbststudium • Planung und Strukturierung • Arbeiten in den Gruppen 	Dichotom erfasst (1= genannt / 0= nicht genannt) ausgezählt
t10b_2	Was haben Sie vermisst? (Induktive Kategorienbildung)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr strukturierten Unterricht, in welchem Inhalte erarbeitet und quitiert werden • nichts • Mehr Inputs zu Lernprozessbegleitung 	Dichotom erfasst (1= genannt / 0= nicht genannt) ausgezählt

5. Ergebnisse

5.1 Lernzielerreichung und das Wissen der Studierenden beim Abschluss des Lernfeldes LL

5.1.1 Erreichen der Lernziele

Über Selbsteinschätzungen wurde die Erreichung der Lernziele des Moduls «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung» erfragt (vgl. Konzept und Rahmenbedingungen LL im Anhang).⁷ Die Selbsteinschätzung soll den Studierenden ermöglichen, realistisch ihre Zielerreichung zu erkennen, sich den Anforderungen bilanzierend zu stellen und Ergebnisse im Lernbericht darzulegen.

Mittelwerte und Streuungen

Insgesamt wurden aus subjektiver Sicht die Lernziele sehr gut erreicht (vgl. Tab. 4 und Abb. 7); die Mittelwerte inklusive der Streuungen liegen in der oberen Skalenhälfte. Werden die Einschätzungen in Rangfolge gesetzt, wie in Tabelle 4 dargestellt, so steht auf dem ersten Rangplatz das Ziel, Lernstrategiekategorien und Lernstrategien zu kennen, gefolgt vom Erkennen derselben im Handeln der Schüler/innen. Diese Ziele stellen den ersten Schritt in Lernzielabfolge der Modulziele dar; deren Erreichung bedeutet, dass es den Studierenden gelungen ist, die Perspektive von sich als Lehrperson hin zu den Schüler/innen als Lernende zu wechseln. Mit diesem Perspektivenwechsel, vorbereitet durch die Erkenntnisse aus Lernfeld 1 «Lebenswelten von Kindern» wird ein wichtiger Grundstein für das weitere Studium und für den Beruf gelegt.

Tab. 4. Einschätzungen der Erreichung der Lernziele des Moduls (Mittelwert und Streuungen in Rangfolge der Mittelwerte).

Wie gut haben Sie die Lernziele des Moduls erreicht? (1= sehr schlecht erreicht bis 10= sehr gut erreicht)	M	SD
1) Sie kennen bestimmte Lernstrategiekategorien und Lernstrategien.	8.34	1.3
2) Sie erkennen diese im Handeln der Schüler/innen.	7.57	1.26
7) Sie erkennen die Wirkung Ihres Handelns auf die Schüler/innen und überprüfen die Angemessenheit Ihres Handelns.	7.57	1.41
3) Es ist Ihnen gelungen, sich auf das Denken der Kinder/Jugendlichen in ihrer entsprechenden Entwicklungsphase einzulassen.	7.3	1.56
6) Es ist Ihnen gelungen, sich auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Handeln von Lehrpersonen auseinanderzusetzen.	7.28	1.83
4) Sie verfügen über Wissen zur Begleitung von Lernprozessen.	7.02	1.59
5) Sie kennen Unterrichtssettings, die sich zur Förderung bzw. Unterstützung von Lernstrategien eignen.	6.83	1.71

Die Nummerierung entspricht der Abfolge der Ziele, die Darstellung in Tab. 4 zeigt die Rangfolge nach Mittelwerten in absteigender Folge.

Auf dem dritten Rangplatz steht das Erkennen der Wirkung des eigenen Handelns auf die Schüler/innen und das Überprüfen der Angemessenheit. Auf den nächsten Rangplätzen folgen die Fähig-

⁷ Da diese Evaluationsfragen erst in die Erhebung von FS11 einbezogenen wurden, besteht die befragte Stichprobe zu diesen Ergebnissen aus 53 Studierenden der Erhebungswelle FS11.

keit, sich auf das Denken der Schüler/innen in ihrer Entwicklungsphase einzulassen und sich mit dem Handeln von Lehrpersonen kritisch auseinander zu setzen. Diese Ziele umschreiben Fähigkeiten der Komplementarität der Lehrer-Schüler-Interaktionen. Diese Erkenntnis ist grundlegend, um Lernprozesse begleiten zu können.

Auf den letzten Rangplätzen stehen die Ziele, über Wissen zu Lernprozessbegleitungen zu verfügen, und Unterrichtssetting zu kennen, welche die Förderung von Lernstrategien ermöglichen. Diese Ziele stellen Anforderungen dar, die nicht direkt mit dem Hauptziel von LL in Verbindung stehen. Sie nehmen in der Lehrveranstaltung eine nachgelagerte Bedeutung ein, da zuerst die Grundlagen geklärt und verstanden werden müssen. Daher ist es nachvollziehbar, dass sie die letzten Rangplätze einnehmen. Die notwendige diagnostische Kompetenz wird im dritten Lernfeld «Beobachten und Beurteilen» erarbeitet – die Rangfolge der Zielerreichung kann als Brücke zum nächsten Lernfeld gedeutet werden.

Die Werte weisen angemessene Streuungen auf. Ein Vergleich zwischen den Erhebungsjahren und zwischen den Teilgruppen zeigt keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Teilgruppen. Die Streuungen in der Zielerreichung können daher nicht durch die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Teilprojekte erklärt werden, sondern weisen auf individuelle Unterschiede hin.

Abb. 7. Die Erreichung der Lernziele: Mittelwerte und Streuungen (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken, /* stellen Ausreisser dar).

Die vereinzelt tiefen Werte erstaunen und werfen Fragen auf, wie es möglich ist, so wenig zu lernen. Eine Überprüfung der Texte zu den offenen Fragen des Studenten 110 (vgl. Abb. 7), der in vielen

Teilzielen sehr tiefe Werte angibt, führt zu keiner Erklärung, da diese nicht bearbeitet wurden. Der Schluss, dieser Student habe die Umfrage nicht serös beantwortet, kann aufgrund der Datenlage auch nicht erhärtet werden, da er die Frage «Was haben Sie geschätzt» diese Umfrage genannt hat.

Die Frage, wie Ausreisser zu deuten sind, lässt sich im Moment nicht beantworten.

Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen

Die Teilziele weisen überwiegend starke positive und bedeutsame Zusammenhänge auf (vgl. Tab. 5).

Eher schwache Zusammenhänge zeigen sich zwischen dem Lernziel, Lernstrategiekategorien zu kennen und den Teilzielen Unterrichtssettings zu kennen, das Handeln der Lehrperson kritisch überdenken und das eigene Handeln als Lehrperson zu prüfen.

Ob diese Einschätzungen den Zielerreichungen entsprechen oder ob sie auf eine eher geringe Differenzierungsfähigkeit zwischen den Teilzielen weist, lässt sich nicht prüfen.

Tab. 5. Einschätzung des Lernertrags durch die Studierenden (Mittelwerte und Standardabweichungen) und Zusammenhangsstärken (Korrelationskoeffizienten nach Pearson).

Erreichung der Lernziele	Korrelationskoeffizienten						
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
1) Lernstrategiekategorien kennen	1	.67***	.60***	.47***	.34*	.35*	.39**
2) Lernstrat. im Handeln der Sch. erkennen	.67***	1	.63***	.67**	.53***	.54***	.61***
3) sich in das Denken der Sch. einlassen	.60***	.63***	1	.63***	.59***	.55***	.60***
4) Wissen Lernprozessbegleitung	.47***	.67***	.63***	1	.59***	.61***	.68***
5) Unterrichtssettings zur Förderung kennen	.34*	.52***	.59***	.59***	1	.60***	.47***
6) Handeln von Lehrpersonen überdenken	.35*	.54***	.55***	.61***	.60***	1	.65***
7) Wirkung des Handelns als L überprüfen	.39**	.61***	.60***	.68***	.47***	.65***	1

Korrelationskoeffizienten nach Pearson, mit Angaben des Signifikanzniveaus der Zusammenhangstärke als Irrtumswahrscheinlichkeit: * = 5%, ** = 1%, *** = .1%.

5.1.2 Lernstrategien

Mit offenen Fragen wurde das Wissen der Studierenden zu Lernstrategien und Lernprozessbegleitung – den beiden Kernbereichen von Lernfeld LL – erfragt. Die durch die offenen Fragen entstanden Texte unterscheiden sich deutlich in der Länge, in der Differenziertheit wie auch im Inhalt, d.h. die einen Studierenden haben sich differenziert geäußert, andere weniger. Sie geben einerseits über das subjektive Wissen (Neuweg, 2011, S. 452f.) Auskunft und sind durch die Bereitschaft (eventuell auch durch die Fähigkeit), auf offene Fragen einzugehen, geprägt. Die Texte zeigen das aktuelle individuelle Wissen der Studierenden, d.h. das in subjektive Strukturen integrierte Wissen. Texte ermöglichen, in den Grad des Verstehens des Lerngegenstandes Einblick zu nehmen. Unklar bleibt jedoch, ob Nicht-Erwähntes im subjektiven Wissen nicht vorhanden ist oder ob dieses lediglich nicht zur Sprache gebracht wurde. Die Texte wurden in einer Globalauswertung auf induktiv entwickelte Kriterien hin codiert und ausgezählt.⁸

⁸ Ausgewertet und in die Ergebnisse von Kapitel 5.1 eingezogenen wurden die Texte der Erhebungswelle FS10 (n=39).

Die Texte zur Frage «Was wissen Sie jetzt über Lernstrategien» (t03_2) wurden nach folgenden Kriterien ausgewertet. Dabei wurde lediglich zwischen ‚erkennbar‘ und ‚nicht erkennbar‘ differenziert (vgl. Kategorienraster Tab. 3).

- Differenzierung des ausgeführten Wissens
- Komplementarität von Lernstrategien der Schüler/innen und der Lernprozessbegleitung durch die Lehrperson

Die Ergebnisse der Posterhebung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Differenzierung des ausgeführten Wissens:

Die Texte der Studierenden weisen mehrheitlich (d.h. 30 von 39) darauf hin, dass eine differenzierte Auseinandersetzung stattgefunden hat und dass das Wissen deutlich erweitert und differenziert wurde. Die mit ‚erkennbar‘ kodierten Texte beinhalten eine ausführliche Beschreibung der Lernstrategiekategorien, die über eine oberflächliche Nennung und Beschreibung hinausgehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Wissen im Rahmen des Lehrangebotes erworben wurde.⁹

Beispiel: « In diesem Modul haben wir uns mit sechs Lernstrategien näher befasst; drei davon gehören zu den kognitiven Strategie: die reduktiv-organisierende Strategie, welche das Strukturieren und Organisieren von Lerninhalten meint, die Elaborationsstrategie, bei der sich der Lernende vertieft auf einen Lerninhalt einlässt, diesen eigenständig erarbeitet, vertieft und mit bereits vorhandenem Wissen zu einer Ganzheit verknüpft. Die Wiederholungsstrategie ist die dritte in der Gruppe der kognitiven Strategien und beinhaltet das vielfältige und Variantenreiche Üben und Wiederholen von Wissen, bis dieses verinnerlicht ist. Drei weitere Strategien, die beim Lernen neuer Inhalte hilfreich sein können, zählen zu der Gruppe der Meta-kognitiven Lernstrategien. Dabei geht es vermehrt um Prozesse, die während des Lernens wie selbstverständlich zum Einsatz kommen. Zum einen gehört dazu die Strategie zur Nutzung von Ressourcen, also von bereits vorhandenen Fähigkeiten, wie Vorwissen, Kreativität etc. die für den Lernprozess hilfreich sein können. Unter der Emotional motivationale Strategie versteht sich die aktive Beeinflussung der eigenen Motivation. Diese Strategie ist bei Kindern sehr selten zu entdecken. Die Metakognitiven Strategien kann im Gespräch mit den Kindern oder im Reflektieren und Beschreiben der eigenen Prozesse angewendet werden. Als Lehrperson stelle ich den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Methoden für die Strategienutzung zur Verfügung. Ob diese auch in Anspruch genommen werden, kann ich oft nur erraten.» (WU60ME52_3)

In vier Fällen muss angenommen werden, dass das Vorwissen wenig verändert oder lediglich um die Nennung und Kurzbeschreibung der einzelnen Kategorien erweitert wurde.

Beispiel: «Lernstrategien werden eingesetzt um das Lernen zu vereinfachen. Es gibt unterschiedliche Strategien, welche in verschiedenen Situationen hilfreich sein können. Jeder entscheidet selbst, welche Strategie ihm wann dienlich ist.» (BJ56TL61_7)

⁹ Ein Vergleich der am Anfang und am Ende des Semesters geschriebenen Texte (Längsschnitt) würde diesbezüglich gesichertere Ergebnisse bieten.

Sechs Texte lassen keine Rückschlüsse auf den aktuellen Lernstand zu, da sie zu kurz ausgefallen sind und bei der Aufzählung enden.

Beispiel: «Ich kenne verschiedene Lernstrategien, wie die Wiederholung, Elaboration, Reduktiv-organisierende Strategien, Metakognition, Strategie der Ressourcennutzung, Emotionale Strategien.» (HW51HW55_3)

Komplementarität von Lern- und Lehrstrategien

In der Hälfte der Texte (19 von 39) ist erkennbar, dass die Komplementarität von Lernstrategien und Lehrstrategien erkannt wurde. Aus den Texten geht hervor, dass Lernstrategien aufgezeigt, nicht aber direkt vermittelt werden können, da die Nutzung durch die Schülerinnen und Schülern erfolgen muss und nicht direkt einsehbar ist.

Beispiel: «Für Lehrpersonen ist es wichtig über Lernstrategien Bescheid zu wissen und diese den jeweiligen Aufgaben angepasst im Unterricht zu vermitteln. (AF54BF57_3)

Beispiel: «Wichtig ist die klare Unterscheidung zwischen Lehr- und Lernstrategien. Lehrstrategien sind die von der Lehrperson ausgewählten Strategien einen Inhalt zu vermitteln. Lernstrategien hingegen werden von Schülerinnen und Schülern selber ausgewählt.» (PM45RH58_3)

Der folgende Textausschnitt steht für ein Textbeispiel, aus welchem die Komplementarität von Lehrer- und Schülerhandlungen nicht hervorgeht – offen bleibt aber, wie dieser Aspekt verstanden wird.

Beispiel: «... Auch benutzen Lehrpersonen bewusst oder unbewusst Lehrstrategien.» (OS33AN57_3)

In rund der Hälfte der Texte ist das Zusammenwirken von Lernstrategien und Lernprozessbegleitung sichtbar, in den andern ist dieser Aspekt nicht interpretierbar. Globalauswertungen der gesamten Texte können darüber klarere Auskunft geben, da die Fragen teilweise nicht trennscharf beantwortet wurden.

5.1.3 Lernprozessbegleitung

Mit der Frage «Wie kann eine Lehrperson Lernstrategien ihrer Schüler/innen fördern?» (t04_2) wurden Erkenntnisse zur Lernprozessbegleitung erfragt (vgl. Kategorienraster in Tab. 3).

- Hinweise vorhanden, welche die Rolle der Lehrperson zeigt (erkennbar – nicht erkennbar)
- Art der Vermittlung (direkt durch Zeigen, indirekt durch Aufgabenstellungen, beobachtend/stützend während der Tätigkeit des Schülers, Schüler/innen als Potential für Erweiterung des Repertoires an Lernstrategien genutzt)

Alle Texte zeigen, dass die Studierenden davon ausgehen, dass es in der Lernprozessbegleitung darum geht, den Schüler/inne Lernstrategien zu zeigen und ihnen Aufgaben zu stellen, welche eine Anwendung von Lernstrategien erfordern. Ihre Rolle als Lehrperson sehen sie darin, die Schüler/innen in der Bearbeitung von Aufträgen zu begleiten und ihnen nicht nur inhaltliche Impulse zu geben, sondern auch auf die Art der Bearbeitung, d.h. auf den Einsatz von Lernstrategien aufmerksam zu machen.

Folgende Beispiele zeigen die verschiedenen Aspekte der Lernprozessbegleitung.

Das erste Beispiel streicht die Bedeutung des *Zeigens von Lernstrategien* hervor:

Beispiel: «... Indem Sie die Strategien vorstellt und den Kindern anschaulich präsentiert.» (HW51HW55_3)

Das *Anwenden und Trainieren* von gezeigten Lernstrategien zeigt sich im folgenden Beispiel:

Beispiel: «... Die Lehrperson kann zum Beispiel Aufträge geben, in denen jetzt spezifisch diese Lernstrategien trainiert werden.» (BG54MG58_3)

Im nächsten Beispiel wird das *indirekte Fördern von Strategienutzung* durch entsprechende Aufgabenstellungen ersichtlich:

«Indem die Kinder eine Aufgabe gestellt bekommen mit einer Fragestellung, die die Strategien auslösen könnten. ...» (DS57MS57_3)

Dass die Lehrperson nicht nur Strategien bei den Kindern erkennen soll, sondern auch *Unterrichtssituationen nach erforderlichen Strategienutzungen analysieren* können muss, wird im folgenden Beispiel deutlich:

Beispiel: «... Grundlegend ist, dass die Lehrperson im Unterricht die Strategien erkennt und diese dann aufgreift oder auch weiterführt.» (AO60HK56_3)

Die Bedeutung der in *metakognitiver Verarbeitung gemachten Erfahrungen* zur Bewusstmachung von angewendeten Strategien ist ein Beispiel für eine induktiv herleitende Vorgehensweise:

Beispiel: «... Danach wird über die Vorgehensweise der Kinder gesprochen, in dem die Lehrperson während des Begleitens den Schülern sanfte Hinweise gibt, welche die Strategie hervorrufen könnten.» (DS57MS57_3)

Die Bedeutung der *diagnostischen Kompetenz* der Lehrperson, welche unabdingbar ist, um Schüler/innen an ihr Denken anschliessend und ihre Lösungswege nutzend in ihren Lerntätigkeiten unterstützen zu können, zeigt sich im folgenden Beispiel:

Beispiel: «... Um die Lernstrategien der Kinder überhaupt zu erkennen, offene Aufgabenstellungen gestalten, mit nicht vorgegebenen Lösungswegen.» (WA55BS60_3)

Beispiel: «... zuerst einmal muss die Lehrperson Lernstrategien kennen und erkennen können. Dazu gehört auch die genaue Beobachtung von Schülerinnen und Schülern (Was sehe ich? Wie interpretiere ich, was ich sehe?).» (PN35RS39_3)

Im obigen Beispiel wird zusätzlich die *Bedeutung des Sachwissens* (Kenntnisse über Lernstrategien fächerübergreifend als Komponente des pädagogisch-psychologischen Wissens) der Lehrperson als Voraussetzung für eine angemessene Lernprozessbegleitung dargelegt.

Die Bedeutung der *Kompetenz des Perspektivenwechsels*, um an das Denken der Kinder anschlussfähig begleiten zu können, wie auch des sinnvollen Fragens, um Nichtsichtbares verstehen zu können, zeigt sich in den folgenden Ausschnitten:

Beispiel: «... Die Lehrperson muss sich sicher in die Situation hineinversetzen und gezielte Fragen stellen können.» (ui53ei58_7)

Beispiel: «... Indem die Lehrperson fragt was der Schüler/ die Schülerin gerade denkt und wieso sie sich für etwas entscheidet.» (JZ52MZ63_7)

Die ausgewählten Texte zeigen, dass insgesamt verschiedenen Facetten der Lernprozessbegleitung erkannt und in der Post-Erhebung sichtbar gemacht wurden.

Ob sich die Studierenden in der Art des Wissens über Lernprozessbegleitung unterscheiden, kann mit dieser Auswertung noch nicht geklärt werden.

Offen bleiben auch, inwiefern sich das Wissen am Ende des Semesters vom Wissen am Anfang des Semesters unterscheidet und ob sich Entwicklungen nachzeichnen lassen. Ebenso bleiben die Rolle von individuellen Überzeugungen, bspw. aus den Texten zum Lernverständnis von Kindern (t01), und zur Rolle der Lehrperson (t02) in der Differenzierung von Wissen über Lernprozessbegleitung offen. Die Daten müssten darauf hin weiter bearbeitet werden.

Zusammenfassung: Aus den bis anhin getätigten Auswertungen lässt sich ableiten, dass eine deutliche Mehrzahl der Texte der Studierenden darauf hinweisen, dass die zu erreichenden Lernziele bezüglich Kenntnissen zu Lernstrategien und Lernprozessbegleitung erreicht wurden. Inwiefern diese auch in der beobachteten oder selber ausgeführten Unterrichtstätigkeit erreicht sind, bleibt ungeklärt. Diese Ziele entsprechen in der Taxonomie der Komplexität von Lernzielen (Andersohn/Krathwool 2001, nach Bloom 1972) höheren Stufen; insbesondere das Erzeugen von Situationen, in welchen sich das Gelernte zeigt, stellt die komplexesten Anforderungen dar. Im Modul «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung» werden diesbezüglich gute Grundlagen gelegt, die eine Weiterbearbeitung erfordert.

5.2 Einschätzungen des Lernertrags

5.2.1 Ausmass des Lernertrags (Einschätzungen mittels Ratingskala)

Mittelwerte und Streuungen

Gemäss den subjektiven Einschätzungen haben die Studierenden in diesem Modul sehr viel gelernt (vgl. Tab. 6). Die Mittelwerte liegen hoch, insbesondere diejenigen der Einschätzung des Lernertrags bezüglich Lernstrategien. Diese Einschätzung deckt sich mit der bis anhin getätigten Auswertung der offenen Fragen, in welcher die Art des Wissens sichtbar wird. Die Texte bieten jedoch noch weitere Möglichkeiten der Auswertung, nach welchen das Wissen charakterisiert, die Verstehentiefe erkannt, wie auch das Verstehen individuumsbezogen geprüft werden könnte.

Tabelle 6 zeigt Mittelwerte und Standardabweichung, die Balkendiagramme in Abb. 8 geben zusätzlich Auskunft über die Schiefe der Verteilung und über die Bandbreite der Antworten, unter Berücksichtigung von einer (Balken) bzw. von zwei Standardabweichungen (T-Balken).

Der Mittelwert der Einschätzung des *Lernertrags insgesamt* liegt in der oberen Skalenhälfte der neunstufigen Skala und streut nur so breit, dass auch die Werte, die bis zu einer Standardabweichung vom

Mittelwert abweichen, noch in der oberen Skalenhälfte liegen. Wird die Bandbreite innerhalb von zwei Standardabweichungen betrachtet (T-Balken in Abb. 8), so zeigt sich eine erstaunlich grosse Bandbreite. Ob sich diese Ergebnisse mit den Textanalysen decken, d.h. ob die Personen, die angeben wenig gelernt zu haben auch ein geringes Wissen in den Texten zeigen, konnte bisher noch nicht geprüft.

Tab. 6. Einschätzung des Lernertrags durch die Studierenden (Mittelwerte und Standardabweichungen) und Zusammenhangsstärken (Korrelationskoeffizienten nach Pearson).

Wie viel haben Sie gelernt? (1= sehr wenig bis 10= sehr viel)	M ¹⁰	SD	Korrelationskoeffizienten			
			insgesamt	Lernstrategien	Lernprozessbegleitung	eigenes Lernen
in diesem Modul insgesamt	6.93	1.60	1	.56***	.55***	.54***
über Lernstrategien	8.11	1.35	.56***	1	.46***	.47***
über Lernprozessbegleitung	6.68	1.97	.55***	.46***	1	.59***
über Ihr eigenes Lernen	6.12	2.17	.54***	.47***	.59***	1

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, ***= Signifikanzniveau der Korrelation (nach Pearson) mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99%.

Die Studierenden haben insbesondere über *Lernstrategien* sehr viel gelernt (der Mittelwert liegt als höchster Mittelwert über dem Wert 8). Die Mittelwerte zur *Lernprozessbegleitung* und zum *eigenen Lernens* liegen etwas tiefer, aber auch in der oberen Skalenhälfte. Die breiten Streuungen weisen auf interindividuelle Unterschiede. Zwischen den Teilprojekten zeigen sich keine statistisch bedeutsamen Unterschiede.

Abb. 8. Lernertrag: Mittelwerte und Streuungen der Einschätzungen des Lernertrags (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken).

¹⁰ Keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den beiden Erhebungsjahren FS10 und FS11.

Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen

Die Prüfung der Zusammenhangsstärken (Korrelationen nach Pearson, vgl. Tab. 6) zeigt, dass die Einschätzungen der verschiedenen Facetten des Lernertrags deutlich miteinander korrelieren. Bedeutsame Korrelationen mittlerer Stärke zeigen sich nicht nur zwischen dem Gesamtwert und den Teilbereichen, sondern auch zwischen den einzelnen Teilbereichen (vgl. Tab. 6). Die eher hohen Zusammenhangswerte könnten darauf hinweisen, dass die Einschätzung des Lernertrags tendenziell global wahrgenommen wird und *insgesamt* von Bedeutung ist, d.h. nur teilweise von Teilbereichen geprägt wird. Je mehr in einen Teilbereich gelernt wurde desto mehr auch in anderen und insgesamt bzw. je weniger in einzelnen Teilbereichen gelernt wird desto weniger auch insgesamt.

5.2.2 Inhalte des Lernertrags (mittels offener Frage)

«Was haben Sie in diesem Modul gelernt?» (t07_2). Diese Frage ist noch nicht ausgewertet – sie bietet aber Möglichkeiten einer mehrfachen Kodierung nach folgenden Bereichen (vgl. Kategorienraster Tab. 3):

- Wissensarten (über – aus – für die Praxis)
- Wissensbegriffe (nach Neuweg 2011)
- Bereiche des Professionswissens: Fachwissen – fachdidaktisches Wissen – Pädagogisch-psychologisches Wissen – diagnostisches Wissen – unterrichtsbezogenes Wissen (nach Shulman 1986)
- Taxonomien der Lernzielerreichung: kennen – verstehen - anwenden – evaluieren - erzeugen (nach Anderson/Krathwohl 2001)
- Kategorien von Lernstrategien: (vgl. Konzept LL und LO LL)
Beispiel: «... Wichtig war auch die Erkenntnis, dass wenn Kinder von sich aus intrinsisch motiviert sind, dass es dann auch keine emotional-motivationale Lernstrategie benötigt. Ein Sachverhalt, den ich zu Beginn oft verwechselt habe. (MN57CO58_3)
- Arten der Lernprozessbegleitung: (vgl. Modell in Lernobjekt in Ilias, in Planung)

5.3 Einschätzungen des Angebots

5.3.1 Einschätzungen der Qualität des Angebots (mittels Ratingskala)

Mittelwerte und Streuungen

Die Auswertung der auf einer Skala von 1= wenig bis 10= sehr erfassten Einschätzungen zeigt, dass die Studierenden die erfragten Merkmale des Angebotes, nämlich die Klarheit der Struktur des Angebotes, die Impulse der Dozierenden und das zur Verfügung stehende Material, als unterstützend einschätzen (Tab. 7). Die Einschätzungen streuen breit, wobei sich keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Teilprojekten zeigen.

Die vereinzelt sehr tiefen Einschätzungen müssten fallspezifisch über die Texte zum Wissen über Lernstrategien, über den Nutzen und den modulspezifischen Erwartungen genauer untersucht werden.

Tab. 7. Einschätzungen des Angebotes: Mittelwert, Streuung und Korrelationskoeffizienten.

Wie hilfreich war	M	SD	Korrelationskoeffizienten		
			Struktur	Impulse	Material
Struktur des Angebotes	6.91	2.24	1	.65***	.59***
Impulse der Dozierenden	6.88	2.06	.65***	1	.59***
Zur Verfügung stehende Material	7.07	1.95	.59***	.59***	1

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, ***= Signifikanzniveau der Korrelation (nach Pearson) mit eine Wahrscheinlichkeit von 99,99%.

Abb. 9. Einschätzungen des Angebotes, Selbsteinschätzung, Mittelwerte und Streuungen der (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken).

Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen

Zwischen den Einschätzungen der Merkmale des Angebotes zeigen sich deutliche Zusammenhänge (Korrelationskoeffizienten nach Pearson in mittlerer Stärke, Tab. 7). Je höher das eine Merkmal des Angebotes eingeschätzt wird, desto grösser ist die Tendenz, auch andere Elemente hoch einzuschätzen.

5.3.2 Einschätzungen des Angebotes über offene Fragen

Mit der offenen Frage «Welche Elemente waren hilfreich?» wurde das Feld möglicher Bereiche erfragt, die das Lernen unterstützt haben. Folgende Häufigkeiten zeigen sich in den frei formulierten Texten, inhaltsanalytisch nach folgenden Kategorien ausgewertet:¹¹

Frage zu hilfreichen Elementen des Angebots:

Über die offene Frage wurden die Elemente am häufigsten genannt, welche die Kernelemente des selbstorganisierten Lernens von LL beschreiben: Aufträge, Praxisbezug, wie auch Inputs und Rückmeldungen der Dozierenden (Tab. 8). *Aus der Häufigkeit dieser Nennungen lässt sich eine hohe Zufriedenheit mit der Anlage von LL ableiten.*

¹¹ Die Ergebnisse stemmen aus Auswertungen der Erhebung FS10.

Tab. 8. Auswertungen der offenen Fragen zur Einschätzung des Lehrangebots LL.

«Welche Elemente waren unterstützend?»	
Aufträge	23
Praxisbezug und Selbsterfahrung	21
Inputs und Rückmeldungen	15
Strukturierung und Planung der Lehrveranstaltung	8

Häufigkeiten der Nennungen bei n= 39.

Fragen zur bilanzierenden Einschätzung des Angebotes

Auswertungen der *offenen Fragen* «Was haben Sie geschätzt?» (t10_2) und «Was haben Sie vermisst?» (t11_2) zur wertenden Bilanzierung der Arbeit im Lernfeld LL im Frühlingsemester 2010 ergeben sich folgende Nennungen (vgl. Tab. 9, n= 39):

Geschätzt: 32 Studierende haben ihre Zufriedenheit mit dem *didaktischen Setting des Lehrangebotes* explizit geäußert, 18 haben das *Engagement, die Impulse und die Kompetenz der Dozierenden* genannt, 16 den *Diskurs in den Plenumsveranstaltungen* und 14 die *gute Atmosphäre*. Die Möglichkeit einer *konkreten Umsetzung* wurde von 15 Studierenden geschätzt. *Selbststudium* und *strukturierte Planung* wurde von 14 Studierenden explizit genannt, die *Arbeit in Gruppen* von 10.

Vermisst: Ein Drittel der Studierenden haben einen *gelenkten Unterricht mit direkten Rückmeldungen durch die Dozierenden* vermisst. Sie hätten bevorzugt, weniger weniger im Selbststudium selber zu erarbeiten. Elf Studierende haben explizit geschrieben, *nichts vermisst* zu haben. Inhaltlich haben vier Studierende erwähnt, sie hätten gerne mehr Inputs zur Lernprozessbegleitung haben wollen.

Tab. 9. Auswertungen der offenen Fragen zur Einschätzung des Lehrangebots LL.

«Was haben Sie geschätzt?»	
Didaktisches Setting	32
Impulse, Engagement und Kompetenz der Dozierenden	18
Diskurs im Plenum	16
Möglichkeit einer konkreten Umsetzung	15
Atmosphäre	14
Selbststudium	14
Planung und Strukturierung	14
Arbeiten in den Gruppen	10
«Was haben Sie vermisst?»	
Mehr strukturierten Unterricht, in welchem Inhalte erarbeitet und quitiert werden	13
nichts	11
Mehr Inputs zu Lernprozessbegleitung	4

Häufigkeiten der Nennungen bei n= 39.

Aus den Texten zu den offenen Fragen lässt sich bei den Studierenden der zwei befragten Teilprojekte eine *hohe Zufriedenheit mit dem Lehrangebot von Lernfeld LL* erkennen. Setting, Diskurs und die

Arbeit der Dozierenden wurden wertschätzend genannt. *Ein Drittel der Studierenden hätte jedoch stärker gelenkten Unterricht und weniger Arbeiten im Selbststudium bevorzugt.*

Diese Ergebnisse decken sich nur teilweise mit den skaliert erfassten Einschätzungen des Angebotes, die doch sehr breit streuen. Aus den Texten abgeleitet kann geschlossen werden, dass die Studierenden insgesamt mit dem Angebot von LL2 sehr zufrieden waren und das halbstrukturierte Lernsetting sehr schätzten. In den skaliert erfassten Einschätzungen zeigen sich grössere Diskrepanzen zwischen den Einschätzungen.

Trotz insgesamt hoher Zufriedenheit ist aus meiner Sicht bemerkenswert ist, dass 1/3 der Studierenden eine stärkere inhaltliche Lenkung mit geringerem Selbstlernanteil geschätzt hätte.

5.4 Einschätzung der Nutzung durch die Studierenden

Lernertrag lässt sich nicht als Funktion eines Angebotes ableiten, d.h. auch ein gutes Angebot kann keinen Lernertrag garantieren – die individuelle Nutzung der Lernenden wirkt als vermittelnde Instanz eines Mediators mit (vgl. Angebots-Nutzungs-Modell, Helmke 2003). Wie Studierende die Intensität ihrer Nutzung einschätzen zeigt sich in den Mittelwerten und Streuungen der skaliert erfassten Selbsteinschätzungen zur Nutzung der verschiedenen Lernsettings (Abb. 10 und Tab. 10).

Mittelwerte und Streuung

Die Studierenden schätzen ihr Engagement und die Nutzung der Lerngelegenheit insgesamt hoch ein (Tab. 10 und Abb. 10). Die Mittelwerte inkl. der Streuung liegen in der oberen Skalenhälfte.

Tab. 10. Einschätzungen der eigenen Anteile als Nutzung des Angebots: Mittelwert, Streuung, und Korrelationskoeffizienten.

Nutzung des Angebotes und Engagement			Korrelationskoeffizienten				
	M	SD	eigener Beitrag	Nutzung GA	Engagem im Plenum	Engagem. in EA	Engaem. in GA
Eigener Beitrag	7.25	1.44	1	.43***	.50***	.62***	.63***
Nutzung der Arbeit in Gruppen	7.96	1.41	.42***	1	n.s.	.38***	.60***
Engagement im Plenum	6.20	1.74	.50***	n.s.	1	.43***	.34***
Engagement in Einzelarbeiten	7.20	1.67	.62***	.38***	.43***	1	.56***
Engagement in Gruppenarbeiten	8.27	1.21	.63***	.60***	.34***	.56***	1

M= Mittelwert, SD= Standardabweichung, ***= Signifikanzniveau der Korrelation (nach Pearson) mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99%.

Der höchste Mittelwert liegt im Engagement in der *Arbeit in Gruppen* gefolgt von der Nutzung der Gruppenarbeiten. Der Lernertrag wird somit durch der Bearbeitung von Problemstellungen in Gruppen als bedeutsam erachtet und steht sowohl in aktiver, sich einbringender wie auch in rezeptiv nutzender Form, auf den ersten Rangplätzen der Nutzungsmöglichkeiten. Damit kann der Befund von Ruffo (2011) bestätigt werden, wonach Studierende der Pädagogischen Hochschule häufig Lernstrategien der Nutzung sozialer Ressourcen einsetzen.

Auf dem dritten Rangplatz steht das Engagement in der *Einzelarbeit*, gefolgt vom eigenen Beitrags am Lernertrag. Die ebenfalls hohen Mittelwerte weisen darauf hin, dass sich die Studierenden als mitverantwortlich erachten, die Lernziele des Moduls zu erreichen und einen hohen Lernertrag zu erzielen.

Das Engagement im *Plenum* als Faktor der Nutzung von Angeboten zeigt im Vergleich zu den anderen Werten die tiefste Ausprägung (mit der breitesten Streuung).

Die Einschätzungen des eigenen Beitrags und des Engagements in der Gruppenarbeit zeigen eine deutlich linksschiefe Verteilung, d.h. die Streuung der Werte steigt vom Minimum zum Mittelwert flach an und fällt zum Maximum hin steil ab. Eine linksschiefe Verteilung weist darauf hin, dass das Engagement der meisten Studierenden sehr hoch ist. Die Werte streuen im unteren Bereich weit. Aus diesen Verteilungen lässt sich schliessen, dass das Engagement insgesamt sehr hoch eingeschätzt wird, dass aber auch eine gewisse Anzahl Studierende als Trittbrettfahrende in Gruppen trotz geringem oder mindestens unterdurchschnittlichem Einsatz das Modul abschliessen können. Wieviel dabei gelernt wird und über welches Wissen *diese* Studierenden verfügen, bleibt offen. Ob sich der Wissensstand in den Texten spiegelt muss noch geprüft werden.

Da es sich um Selbstdeklarationen handelt und Effekte der sozialen Erwünschtheit das Antwortverhalten durchaus mitbestimmen kann, erstaunen die breiten Streuungen, die bis hin zu tiefen Werten reichen – welche Haltungen in Sinne von subjektiver Überzeugung sich dahinter verbergen bleibt noch ungeklärt. Allenfalls könnte eine solche Selbstdeklaration von einer kritischer Selbsteinschätzungsfähigkeit und -bereitschaft zeugen. Hinter den wenigen tiefen Werten kann sich auch die Überzeugung als Grundhaltung verbergen, dass Minimalismus genügt, um den Modulanforderungen zu entsprechen.

Abb. 10. Nutzung des Angebotes durch die Studierenden (Selbsteinschätzung) in Mittelwerte mit Streuungen (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken, Ausreisser als Einzelwerte).

Zusammenhänge

Nach Zusammenhängen geprüft zeigen sich bedeutsame Korrelationen mittlerer Stärke (Tab. 10). Je grösser das Engagement bzw. die Nutzung in einem Bereich, desto grösser erweist sich diese auch in anderen Bereichen – oder: Je weniger Engagement im einen Bereich desto weniger auch in anderen. Das Ausmass von Engagement und Nutzung erweist sich teilweise als grundsätzliche Haltung in der Bewältigung von Anforderungen, unabhängig von den eingesetzten Sozialformen.

Die stärksten Zusammenhänge sind zwischen dem eigenen Beitrag am Lernertrag und dem Engagement in *Gruppenarbeiten* wie auch *in der Einzelarbeit*. Hohes Engagement im *Plenum* geht mit hohem Ausmass des *eigenen Beitrags* am Lernen einher. Zwischen dem Engagement im Plenum und demjenigen in Gruppen zeigt sich ein geringerer Zusammenhang.

Daraus kann abgeleitet werden, dass sich einzelne Studierende in Gruppenarbeiten und andere stärker in Plenumsveranstaltungen engagieren – die Notwendigkeit eines eigenen Beitrags wird jedoch in beiden Sozialformen als bedeutend erachtet.

5.5 Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen des Lernertrags, des Angebots und der Nutzung

5.5.1 Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen des Angebots und Einschätzungen des Lernertrags

Gemäss Befunden dieser Studie besteht ein mittlerer Zusammenhang zwischen der Einschätzung von Merkmalen des Angebots und dem Ausmass des Lernertrags (Tab. 11). Insbesondere die Impulse der Dozierenden und das bereit gestellte Material tragen zur Steigerung des Lernertrags bei.

Tab. 11. Zusammenhang zwischen Einschätzungen des individuellen Lernertrags und der Einschätzung des Angebotes: Korrelationskoeffizienten nach Pearson und standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte).

Angebot (A)	Lernertrag (E)			
	Insgesamt Korr. / Beta	Lernstrategien Korr. / Beta	Begleitung Korr. / Beta	eigenes Lernen Korr. / Beta
Struktur klar	.37*** / .01	.27** / .21	.29** / .12	.30** / .16
Impulse unterstützend	.46*** / .30*	n.s. / .14	.23* / .05	n.s. / .16
Material hilfreich	.45*** / .24*	.30** / .26*	.38*** / .33*	.43*** / .43**
Aufgeklärte Varianz von E durch A (Regressionsanalyse)	/ 27%	/ 11%	/ 15%	/ 20%
F-Wert bei (3,88)	/ 10.67***	/ 3.72*	/ 5.21**	/ 7.34***

Der Lernertrag wird durch die Einschätzungen von Qualitätsmerkmalen des Moduls mitbestimmt (vgl. Tab. 11). Zwischen dem Lernertrag insgesamt und den Einschätzungen der Modulqualität (Struktur, Impulse der Dozierenden, Materialien) zeigen sich bedeutsame Zusammenhänge mittlerer Stärke. Werden deren Effekte unter gegenseitiger Kontrolle der Zusammenhänge geprüft (mittels Regressionsanalyse), so fallen bei hoch ausgeprägten Qualitätseinschätzungen des Angebots (vgl. Tab. 9) mit einer aufgeklärten Varianz von 27% die Qualität der Impulse durch die Dozierenden (Beta .30*) und die Qualität der Materialien (Beta .24*) ins Gewicht. *Je höher die Qualität der Impulse der Dozierenden*

den und die Qualität der Materialien eingeschätzt werden, desto höher fällt der Lernertrag insgesamt aus.

Wird der Lernertrag nach den Teilzielen des Moduls ausdifferenziert (wobei das eigene Lernen kein ausgeschildertes Modulziel umschreibt, vgl. «Konzept und Rahmenbedingungen von LL» im Anhang), so zeigen sich bedeutsame Zusammenhänge mittlerer bis schwacher Ausprägung. Werden unter gegenseitiger Kontrolle der Zusammenhänge¹² die Effekte der eher hoch ausgeprägten Qualitätsmerkmale des Angebots (vgl. Tab. 9) auf die spezifischen Lernerträge geprüft (Tab. 11), so fallen in allen Teilbereichen die Einschätzungen der Materialien ins Gewicht (mit Beta-Gewichten von .26*, .33* und .43**). Das bedeutet, dass auch unabhängig von der Bearbeitung im Rahmen von Seminarveranstaltungen an dieser Thematik gewinnbringend gearbeitet werden kann. *Je höher die Qualität der Materialien eingeschätzt wird, desto höher fällt der Lernertrag in den Teilbereichen Lernstrategien, Lernprozessbegleitung und dem eignen lernen als Student/in aus.*

Wird der Zusammenhang zwischen dem Lernertrag und den Qualitätseinschätzungen des Angebots unter Konstanzhaltung der Nutzung¹³ geprüft (Tab. 12), so wird die Stärke der oben beschriebenen Zusammenhänge reduziert. Die Nutzung der Angebote trägt somit ebenso zum Lernertrag bei, sowohl insgesamt, wie auch in den drei Teilbereichen.

Als bedeutende Zusammenhänge zeigen sich folgende: Je klarer die Lehrveranstaltung strukturiert ist, je unterstützender die Impulse der Dozierenden eingeschätzt werden und je hilfreicher die Qualität der zur Verfügung stehenden Materialien eingeschätzt wird, desto höher wird – bei hohen Einschätzung der Intensität der Nutzung – der Lernertrag insgesamt eingeschätzt. Auf die Teilziele bezogen fällt insbesondere die Qualität der Materialien ins Gewicht, wiederum bei hohen Einschätzungen der eigenen Nutzungsintensität. Dass in Lehrveranstaltungen, die einen hohen Selbststudiums- und Selbststeuerungsanteil beinhalten, die Materialien und deren Nutzung ins Gewicht fallen, weist darauf hin, dass diesen wie auch dem Nutzungsverhalten der Studierenden besondere Beachtung geschenkt werden soll.

Tab. 12. Zusammenhang zwischen Einschätzungen des Angebots und Einschätzungen des Lernertrags unter Kontrolle der Variablen zur Nutzung des Angebots (Partialkorrelation, Korrelationskoeffizienten nach Pearson).

Angebot	Lernertrag (unter Kontrolle der Nutzung)			
	insgesamt	Lernstrategien	Begleitung	eigenes Lernen
Struktur der Lehrveranstaltung	.28*	.12	.20	.16
Impulse der Dozierenden	.35**	.07	.12	.02
Bereit gestellte Materialien	.37***	.16	.32**	.33**

¹² mittels Regressionsanalysen

¹³ durch Partialkorrelation, d.h. der Anteil, der von den Nutzungsvariablen ausgeht, wird ausgeschaltet, heraus partialisiert.

5.5.2 Zusammenhänge zwischen Einschätzungen des Lernertrags und Einschätzungen der eigenen Nutzung

Werden die Zusammenhänge zwischen dem Lernertrag (insgesamt und in Teilbereiche spezifiziert) und der Nutzung des Angebots geprüft, so zeigen sich bedeutsame Zusammenhänge in mittlerer Stärke. Das Ausmass des Lernertrags wird deutlich durch Merkmale der Nutzung mitbestimmt (Tab. 13).

Tab. 13. Zusammenhang zwischen Einschätzungen des Lernertrags und Einschätzungen der individuellen Nutzung: Korrelationskoeffizienten nach Pearson und standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte).

Nutzung (N)	Lernertrag (E)			
	Insgesamt Korr. / Beta	Lernstrategien Korr. / Beta	Lernprozessbegleitung Korr. / Beta	eigenes Lernen Korr. / Beta
eigener Beitrag	.51*** / .17	.41*** / .24	.36*** / .33*	.47*** / .30*
Engagement in Einzelarbeit	.41*** / .03	.34** / .09	.21* / .05	.44*** / .24
Engagement in Gruppenarbeit	.47*** / .08	.27** / .13	0.19 / .20	.31** / .12
Nutzung der Gruppenarbeit	.58*** / .46***	.31** / .21	.31** / .28*	.31** / .15
Engagement in Plenum	.43*** / .25**	.35** / .19	.25* / .14	.30** / .07
Aufgeklärte Varianz von E durch N	/ 47%	/ 29%	/ 19%	/ 27%
F-Wert bei (3,88)	/ 15.07***	/ 5.09***	/ 4.06**	/ 6.41***

Der *Lernertrag insgesamt* wird durch alle Nutzungsformen deutlich mitbestimmt; es zeigen sich bedeutsame positive Zusammenhänge mittlerer Stärke (vgl. Tab. 13). Werden die Zusammenhänge der Nutzungsformen mit dem Lernertrag insgesamt unter gegenseitiger Kontrolle der Nutzungsformen geprüft (mittels Regressionsanalyse), so wird eine Varianz von 47% des Lernertrags insgesamt aufgeklärt. Bei insgesamt hohen Einschätzungen der Nutzung (vgl. Tab. 10) erweist sich die Nutzung der Gruppenarbeit (Beta .46***) und das Engagement im Plenum (Beta .25**) als ausschlaggebend. *Wer es schafft, bei hoher Nutzungsintensität die Gruppenarbeit und Plenumsveranstaltungen zu nutzen, erreicht einen höheren Lernertrag als jene, die sich in diesen Nutzungsbereichen weniger eingeben.*

Die Lernerträge in den Teilbereichen der Lehrveranstaltung zeigen mehrheitlich bedeutsame Zusammenhänge mit den unterschiedlichen Nutzungsformen, wobei in allen Bereichen der eigene Beitrag den stärksten Zusammenhang zeigt. Wird das Gewicht der Nutzungsformen am Beitrag der Lernerträge unter gegenseitiger Kontrolle geprüft (Regressionsanalyse), so erweisen sich auf die *Lernstrategien* bezogen alle als gewichtig, d.h. alle Nutzungsformen tragen zur aufgeklärten Varianz von 29% bei; keine fällt besonders ins Gewicht. Der Lernertrag in der *Lernprozessbegleitung* wird mit einer Varianz von 19% insbesondere durch den eigenen Beitrag (Beta .33*) und durch die Nutzung der Gruppenarbeiten (Beta .28*) gesteigert. Um auf das eigene Lernen bezogen einen guten Lernertrag zu erreichen, muss insbesondere der eigene Beitrag am Lernertrag gesteigert werden; dieser trägt ausschlaggebend (Beta .30*) zur aufgeklärten Varianz von 27% bei.

Die Befunde zeigen, dass zur Steigerung des Lernertrags eine intensive Nutzung bedeutsam ist; dabei fällt der eigene Beitrag und die Nutzung von Gruppenarbeiten besonders ins Gewicht. Wenig engagierte („Trittbrettfahrende“?) weisen einen deutlich geringeren Lernertrag aus als engagierte.

Werden die Zusammenhänge zwischen der Nutzung der Lehrveranstaltung und dem Lernertrag unter Kontrolle der Einschätzungen der Angebotsqualität geprüft (Partialkorrelation), so zeigen sich leicht schwächere Zusammenhänge (Tab. 14). Das bedeutet, dass *die Einschätzung der Qualität der Lehrveranstaltung den Zusammenhang zwischen der Nutzung und dem eigenen Lernertrag nur sehr geringfügig mitbestimmt*.

Tab. 14. Zusammenhang zwischen Einschätzungen des Lernertrags und der Einschätzungen der individuellen Nutzung, unter Kontrolle der Einschätzungen des Angebots (Partialkorrelation, Korrelationskoeffizienten nach Pearson).

Nutzung	Lernertrag (unter Kontrolle der Angebotseinschätzung)			
	insgesamt	Lernstrategien	Lernprozessbegleitung	eigenes Lernen
eigener Beitrag	.43***	.35**	.28**	.41***
Engagement in Einzelarbeit	.28**	.29**	n.s.	.40***
Engagement in Gruppenarbeit	.42***	.23*	n.s.	.25*
Nutzung der Gruppenarbeit	.60***	.32**	.30**	.31**
Engagement in Plenumsveranstaltungen	.24*	.27**	n.s.	n.s.

Das Ausmass der Nutzung der Gruppenarbeit und das Engagement in Gruppenarbeiten erweisen sich als nur wenig von der Einschätzung des Angebots mitbestimmt. Ebenso bleibt der Zusammenhang zwischen dem Ausmass des eigenen Beitrags und dem Lernertrag insgesamt wie auch mit den Teilbereichen erhalten. Die Nutzung der Plenumsveranstaltungen zeigt unter Kontrolle der Einschätzung der Angebotsqualität schwächere Zusammenhänge; *das bedeutet, dass Studierende mehr aus Plenumsveranstaltungen ziehen, wenn sie die Qualität der Veranstaltung (Struktur, Impulse, Materialien) als gut einschätzen*.

Diese Korrelationskoeffizienten zwischen der Nutzung des Angebotes und dem eigenen Lernertrag können dahingehend gedeutet werden, dass die Qualitätseinschätzung des Angebots die Stärken der Zusammenhänge zwischen Nutzung und Lernertrag mitbestimmen. Je intensiver die Nutzung der Lerngelegenheiten, desto grösser der Lernertrag. Dieser Zusammenhang ist stärker, je höher die Qualität der Angebote eingeschätzt wird. *Als gut eingeschätzte Angebote (Lehrveranstaltungen) stärken den Lernertrag, können diesen aber nicht garantieren, da die Nutzung mitbestimmend ist*.

5.5.3 Zusammenhänge zwischen Einschätzungen des Angebots und Einschätzungen der eigenen Nutzung

Tabelle 15 zeigt die Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen des Angebotes und der Einschätzung der Nutzung (Korrelationen, zweiseitig), wie auch der Erklärung der Nutzung durch die Einschätzung des Angebots (Regressionsanalyse).

Die Qualitätsmerkmale des Angebots, erfragt über die Klarheit der Struktur, die Unterstützung des Lernens durch Impulse der Dozierenden und den Beitrag der Materialien zeigen bedeutsame, wenn auch schwache Zusammenhänge mit der Einschätzung des eigenen Beitrags am Lernertrag insgesamt, des Engagements in Einzelarbeiten und im Plenums. Die schwächsten Zusammenhänge zeigen sich mit dem Engagement in Gruppenarbeiten, mit der Nutzung der Erträge aus Gruppenarbeiten bestehen unbedeutende Zusammenhänge. Ergebnisse aus Gruppenarbeiten werden daher unabhängig von der

Einschätzung der Lehrveranstaltung genutzt. Je besser die Qualität des Angebots eingeschätzt wird, desto höher ist der eigne Beitrag am Lernertrag, das Engagement im Plenum, in Einzelarbeit und auch in Gruppenarbeiten. Der Anteil der erklärten Varianz¹⁴ ist jedoch gering (zwischen 7% - 16%).

Tab. 15. Zusammenhang zwischen Einschätzungen der individuellen Nutzung und der Merkmale des Angebots: Korrelationskoeffizienten nach Pearson und standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte).

Angebots (A)	Nutzung (N) fokussiert auf				
	Eigener Beitrag Korr. / Beta	Engag. EA Korr. / Beta	Engag. GA Korr. / Beta	Nutzung GA Korr. / Beta	Eng. Planum Korr. / Beta
Struktur	.35** / n.s.	.28** / n.s.	n.s. / n.s.	n.s. / n.s.	.40*** / n.s.
Impulse	.28** / n.s.	.36** / n.s.	.21* / n.s.	n.s. / n.s.	.46*** / .28*
Materialien	.27** / n.s.	.23** / n.s.	.23* / n.s.	n.s. / n.s.	.40*** / n.s.
Varianz N durch A	/ 13%	/ 14%	/ 6%	/ 4%	/ 50%
F-Wert bei (3,88)	/4.44**	/ 4.74**	/ n.s.	/ n.s.	/ 9.45***

Wird geprüft, welches der Angebotsmerkmale ausschlaggebend für die einzelnen Faktoren der Nutzung ist¹⁵, so zeigen sich insgesamt tiefe Werte. Die Nutzung des Angebots sowohl in Einzelarbeit wie auch in Gruppenarbeit wird nur geringfügig durch die Einschätzungen der Angebotsqualität mitbestimmt, d.h. auch bei geringer Qualitätseinschätzung von Struktur, Impulsen und Materialien kann das Angebot genutzt werden. Einzig das Engagement im Plenum wird zu 50% durch diese drei Qualitätsmerkmale (Struktur, Impulse und Materialien) erklärt, wobei die Impulse der Dozierenden ausschlaggebend sind. Das bedeutet, je höher die Qualität der Impulse der Dozierenden bei insgesamt hoch eingeschätzten Qualitätsmerkmalen (vgl. Tab. 7), desto höher ist das Engagement im Plenum.

Unter Kontrolle der Einschätzung des Lernertrags (E) (d.h. unter Ausschluss mitwirkender Effekte des Lernertrags¹⁶) zeigen sich schwächere Korrelationen (Tab. 16) als ohne deren Einbezug als Kontrollvariablen (Tab. 15). Der Zusammenhang zwischen Einschätzungen des Angebots und deren Nutzung wird deutlich durch die Einschätzung des Ertrags mitbestimmt, das bedeutet, dass hoch eingeschätzte und intensiv genutzte Lehrveranstaltungen mit hohem Ertrag zusammenhängen.

Tab. 16. Zusammenhang zwischen Einschätzungen der individuellen Nutzung und der Merkmale des Angebots unter Kontrolle der Einschätzungen des Lernertrags (Partialkorrelation, Korrelationskoeffizienten nach Pearson).

Angebots (A)	Nutzung (N) fokussiert auf				
	Eigener Beitrag	Engag. EA	Engag. GA	Nutzung GA	Eng. Planum
Struktur	n.s.	n.s.	n.s.	.23*	.28**
Impulse	n.s.	.26*	n.s.	n.s.	.36**
Materialien	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	.25*

¹⁴ Die erklärte Varianz zeigt sich im quadrierten Korrelationskoeffizienten.

¹⁵ mittels Regressionsanalysen mit den Einschätzungen der Merkmale des Angebots als unabhängige Variablen und den Faktoren der Nutzungen als abhängige Variablen.

¹⁶ mittels Partialkorrelationen, welche ermöglichen, den vom Lernertrag ausgehenden Anteil heraus zu partialisieren, d.h. auszuschalten.

Die identifizierten eher schwachen Zusammenhänge zwischen der Angebotsqualität und der Nutzungsintensität dieses Angebots, erfragt über verschiedene verschiedenen Aspekte, wird bedeutungslos, wenn die Zusammenhänge, die vom Lernertrag ausgehen, mitberücksichtigt werden. Einzig das Engagement im Plenum erweist sich als mit den Qualitätseinschätzungen des Angebots zusammenhängend, d.h. je besser die Struktur, die Impulse und die Materialien eingeschätzt werden, desto grösser ist das Engagement im Plenum.

5.6 Zusammenfassung der Zusammenhänge zwischen Angebot, Nutzung und Lernertrag im Pfadmodell 1

Die im Kapitel 5.3 bis 5.4 dargestellten Zusammenhänge werden in einen Pfadmodell (Abb. 11) zusammengefasst und kommentiert:

Einschätzungen des Angebots → Lernertrag der Studierenden

Die Unterrichtsqualität stellt gemäss Befunden der Unterrichtsforschung eine wichtige Voraussetzung für das Lernergebnis dar (Helmke 2003, Hattie/Timperley 2007). In dieser Erhebung wurde die Qualität des Angebots über die Klarheit der Strukturierung, über die Impulse der Dozierenden und durch die bereit gestellten Materialien erfragt. Gemäss den Kriterien von gutem Unterricht stellen die Strukturierung und der Aktivierungsgrad des Angebotes wie auch die Handlungen bzw. Kompetenzen der Lehrperson zentrale Qualitätsmerkmale dar. Daraus kann ein positiver, gerichteter Zusammenhang zwischen den Qualitätsmerkmalen des Unterrichts (Unterricht und Lehrperson) und dem Lernergebnis erwartet werden.

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass die Einschätzung der Qualität des Angebots lediglich schwach bis mittlere Zusammenhänge mit der Einschätzung des Lernertrags aufweisen. Durch die Zusammenhänge, die sich in der Stärke nicht deutlich von einander abheben, lässt sich aber auch schissen, dass alle drei Elemente für den Lernertrag sind. Gemäss den Einschätzungen der Studierenden klärt die Qualität des Angebots aber lediglich 8%-13% der Varianz des Lernertrags auf.

Aus den Einschätzungen der Studierenden und den Auswertungen der Ausführungen zum aktuellen Wissen in der Post-Erhebung kann das Lernergebnis des Moduls als gut eingeschätzt werden. Die Qualität der Lehrveranstaltung stellt wichtige Faktoren dar, erklärten den Lernertrag jedoch nur zu einem geringen Teil. Es stellt sich die Frage, welche weiteren Indikatoren das Lernergebnis mitbedingen.

Gemäss dem von Fend (1998) und Helmke (2003) postulierten Angebots-Nutzungs-Modell wird der individuellen Nutzung durch die Lernenden eine mitbestimmende Wirkung zugeschrieben. Diese Zusammenhänge werden im zweiten Schritt aufgezeigt. Im Pfadmodell (Abb. 11) werden die mitbestimmenden Faktoren dargestellt, die das *Lernergebnis insgesamt* mitbestimmenden. Dieselben Auswertungen könnten auf den auf die Teilbereiche fokussierten Lernertrag (Lernstrategien, Lernprozessbegleitung, eigenes Lernen) getätigt werden. Diesbezügliche Zusammenhänge können aus den Ergebnissen in Kap. 5 herausgelesen werden, werden aber nicht in einer Abbildung aufgezeigt.

Abb. 11. Pfadmodell des Zusammenwirkens von Angebot und Lernertrag, moderiert über Merkmale der Nutzung.

Hohe Ausprägungen der Qualitätsmerkmale, eingeschätzt durch die Studierenden, tragen zur Steigerung des Lernertrags insgesamt bei (vgl. Tab. 11). Werden die Zusammenhänge unter der Kontrolle der Nutzung geprüft (Tab. 12), so erweisen sich die Zusammenhangstärken als geringer. Das bedeutet, dass der Lernertrag nicht nur von der Qualität des Angebots bestimmt wird, sondern auch durch die Nutzung der Studierenden wird¹⁷.

Angebot → Nutzung → Lernertrag

Zwischen der Einschätzung des Angebots und der Nutzung wie auch zwischen der Nutzung und dem Lernertrag zeigen sich deutliche und statistisch bedeutsame Zusammenhänge (Abb. 11). Diese bestehen insbesondere zwischen den Qualitätsmerkmalen des Angebots (wie Struktur, Impulse der Dozierenden und bereit gestellte Materialien) und dem Engagements im Plenum. Wird eine Lehrveranstaltung als gut eingeschätzt, so trägt dies zu einer Steigerung des Engagements im Plenum bei. Wird die Lehrveranstaltung als klar strukturiert eingeschätzt, so trägt dies zur Stärkung des eigenen Beitrags am Lernertrag bei. Als gut eingeschätzte Impulse der Dozierenden führen zusätzlich zu einer Steigerung des Engagements in Gruppenarbeiten.

Eine intensive Nutzung der Lerngelegenheiten, insbesondere die Nutzung von Gruppenarbeiten aber auch die Gewichtung des eigenen Beitrags tragen zum Lernertrag bei. Zusätzlich steigern ein hohes Engagement in Einzel- und Gruppenarbeiten den Lernertrag, wie auch jenes in Plenumsveranstaltungen. *Wer sich intensiv in die Lehrveranstaltung einbringt, den eigenen Lernertrag erkennt, die in eigener Verantwortung zu leistenden Arbeiten in Gruppen nutzt, wie auch in allen Sozialformen Engagement zeigt, schliesst die Lehrveranstaltung mit einem höheren Lernertrag ab, als jene, welche das Angebot weniger intensiv nutzen.*

¹⁷ Nutzung als Mediator zwischen Angebot und Ertrag.

Daraus kann abgeleitet werden, dass als ein gut eingeschätzter Unterricht allein den Lernertrag nicht sicher stellen kann. Die Wirkung der Qualität des Unterrichts wird durch die Nutzung mitbestimmt, d.h. je intensiver eine Lerngelegenheit genutzt wird, desto höher ist der Lernertrag.

Im Pfadmodell (Abb. 11) wird dargestellt, dass subjektiv eingeschätzte Qualitätsmerkmale des Angebots über die Intensität der individuellen Nutzung mediiert werden und das subjektiv eingeschätzte Lernergebnis mitbestimmen. Damit werden die im Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke (2003) postulierten Zusammenhänge belegt. Ebenso stützen diese Befunden Aussagen von Lipowsky (2010) zu Befunden aus Evaluationsstudien, nach welchen subjektive Qualitätseinschätzungen im Sinne von Akzeptanzäusserungen mit einem geringen Varianzanteil zur Erklärung der Wirkung eines Angebotes beitragen.

Um Lehrveranstaltungen evaluieren zu können lässt sich folgern, dass nicht nur die Qualität des Angebots erfasst werden muss, sondern auch die Intensität der Nutzung durch die Studierenden. Unterrichtsqualität kann nicht unabhängig von der Lerngruppe und ihrem Lernverhalten optimiert werden. Ob und inwiefern Merkmale der individuellen Ressourcen als Komponenten der Anforderungswahrnehmung die Wahrnehmung und Nutzung des Angebots, wie auch die Einschätzung des Lernertrags mitbestimmen, wird im nächsten Kapitel dargelegt.

Ausgehend vom Rahmenmodell der Anforderungswahrnehmung (Keller-Schneider 2010), welches, als Prozessmodell in das Angebots-Nutzungsmodell von Helmke (2003) eingefügt, verschiedene Komponenten der individuellen Ressourcen als den Kompetenzerwerb mitbestimmend identifiziert, werden die Bedeutung von individuellen Merkmalen untersucht. Diese umfassen stabile Wahrnehmungs- und Verhaltensdispositionen, Überzeugungen der eigenen Wirksamkeit wie auch von Merkmalen der Selbstregulation.

5.7 Individuelle Merkmale der Nutzenden

Wie in Kapitel 5.5 aufgezeigt, spielen Qualitätsmerkmale des Angebots nur eine begrenzte Rolle¹⁸, wenn es um die Klärung und damit um eine mögliche Vorhersage des Lernertrags geht. Wie anhand des Rahmenmodells zur Anforderungswahrnehmung und Kompetenzentwicklung erläutert (vgl. Abb. 4, Keller-Schneider 2010), wirken unterschiedliche Komponenten der individuellen Ressourcen in der Wahrnehmung und Bearbeitung von Anforderungen mit. Diese üben sowohl bei gleichzeitiger Erfassung wie auch prospektiv Effekte aus¹⁹. Im Modell von Helmke (2003) werden diese Merkmale als Anteile des Lernpotentials zusammengefasst, welche die Nutzung und den Lernertrag mitbestimmen. Im Kompetenzkomponentenmodell der Coactiv-Studie (Baumert/Kunter 2011) werden diese als Komponenten der Handlungskompetenz bezeichnet. Diese bestimmen das Bewältigungshandeln mit, was in Befunden von Keller-Schneider (2010) belegt werden konnte. Dass hohe Überzeugungen der eigenen Wirksamkeit und epistemologische Überzeugungen dem Lernen auch Grenzen setzen können, konnte in Studien zum Erwerb von Unterrichtskompetenz und in Befunden zur Kompetenzentwick-

¹⁸ Die Einschätzungen des Angebots klären folgende Varianzanteile auf: Die Einschätzung der Klarheit der Struktur klärt 9% des Lernertrags, die Einschätzung der Impulse der Dozierenden und der Materialien je 16%. Der Varianzanteil aller drei geprüfter Merkmale gemeinsam (d.h. unter gegenseitiger Kontrolle) umfasst 27% , wobei der Einschätzungen der Impulse der Dozierenden und der Materialien ein höheres Gewicht zukommt (vgl. Ergebnisse der Regressionsanalyse in Tabelle 10).

¹⁹ vgl. dazu Keller-Schneider 2012a, Nun bin ich im Beruf angekommen.

lung im Berufseinstieg aufgezeigt werden (Keller-Schneider/Albisser 2012, Keller-Schneider/Hericks 2011, Keller-Schneider 2012b).

Inwiefern spezifische Anteile der individuellen Ressourcen die Einschätzung und die Nutzung eines Lernangebots mitbestimmen, d.h. steigern bzw. hemmen, und ob sie die subjektive Einschätzung des Lernertrags mitbestimmen²⁰, wird in den nächsten Schritten geprüft.

Untersucht werden die individuellen Merkmale Selbstwirksamkeit, die Persönlichkeitsfaktoren Extraversion, emotionale Instabilität, Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit, wie auch Merkmale des Umgangs mit Berufsanforderungen, der über Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Perfektionsstreben, Resignationstendenz und der offensiven Problembewältigung erfasst werden. Nach der Beschreibung von Mittelwert und Streuung der Selbstwirksamkeit, der Persönlichkeitsmerkmale, folgt die Prüfung der Zusammenhänge zwischen diesen individuellen Merkmalen und der Einschätzung des Lernertrags, der Qualitätsmerkmale des Angebotes wie auch der Nutzung dieses Angebotes durch die Studierenden (5.6.1). Im Kapitel 5.6.2 werden die Mittelwerte und Streuungen der Merkmale des Umgangs mit Berufsanforderungen aufgezeigt und Ergebnisse der Zusammenhangsprüfungen dieser mit den Einschätzungen des Lernertrags, des Angebots und der Nutzung aufgezeigt. Abschliessend werden die identifizierten Zusammenhänge in einem Pfadmodell dargestellt (5.6.3).

5.7.1 Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsmerkmale

Mittelwerte und Streuungen

Die befragten Studierenden verfügen über eine gut ausgeprägte Selbstwirksamkeit²¹ (vgl. Tab. 16). Der Mittelwert von 4.57 liegt im Vergleich mit Berufseinsteigenden aus der Studie EABest (Keller-Schneider 2010, S. 164) leicht höher (M 4.26, SD .52) und unbedeutend tiefer als jener von erfahrenen Lehrpersonen derselben Studie (M 4.67, SD .68). Die Werte weisen mittlere Streuungen auf (SD .61), d.h. die interindividuellen Unterschiede bewegen sich in einer mittleren Bandbreite.

In den Ausprägungen der Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Tab. 16) Extraversion, emotionalen Instabilität (Neurotizismus) und Verträglichkeit zeigen die Studierenden leicht höhere Werte als die berufseinsteigenden und die erfahrenen Lehrpersonen der EABest-Studie (Keller-Schneider, 2010, S. 163), in der Gewissenhaftigkeit geringere und in der Offenheit für neue Erfahrungen entsprechen sich die Werte.²²

²⁰ als Moderatoren oder Mediatoren

²¹ Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung, mittels der eigenen Fähigkeiten und Kräften Anforderungen bewältigen zu können. Gemäss Befunden zum Übergang vom Studium in die Berufstätigkeit (Keller-Schneider 2008) und aus Längsschnittdaten im letzten Studienjahr (Albisser/ Keller-Schneider 2010) kann auch die Selbstwirksamkeit in einem Zeitraum von einem Jahr trotz berufsbiografisch bedeutsamem Übergang als stabil bezeichnet werden.

²² Ein Vergleich mit Studierenden anderer Studiengänge (die Eichstichprobe umfasst 459 Studierende unterschiedlicher Studiengänge der Universität Mannheim) zeigt, dass die untersuchte Gruppe von Studierenden der PHZH im Durchschnitt extravertierter, emotional stabiler, leicht offener für neue Erfahrungen und verträglicher sind. In der Gewissenhaftigkeit zeigen sie tiefere Werte.

Tab. 17. Mittelwerte und Streuungen der Selbstwirksamkeit und der Persönlichkeitsfaktoren, wie auch der Korrelationskoeffizienten zwischen diesen und den Merkmalen der Nutzung des Lernangebots LL.

Individuelle Merkmale:	M	SD	Merkmale der Nutzung (N)				
			eigener Beitrag	Engagement EA	Engagement GA	Nutzung der GA	Engagement Plenum
Selbstwirksamkeit ²³	4.57	0.61	.33**	n.s.	n.s.	n.s.	.22*
Persönlichkeitsfaktoren: ²⁴							
• Extraversion	4.26	0.74	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
• emotionale Instabilität	2.92	0.73	-.19	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
• Offenheit für Erfahrungen	4.20	0.57	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
• Gewissenhaftigkeit	3.18	0.43	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
• Verträglichkeit	3.79	0.44	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Der Beitrag der Selbstwirksamkeit und der Persönlichkeitsfaktoren am Ausmass der Nutzung:

Werden die Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksamkeit bzw. der als stabil geltenden Merkmale der Persönlichkeit²⁵ und den Ausprägungen von Nutzungskriterien des Lernangebots untersucht (Tab. 17), so zeigen sich lediglich wenige schwache aber bedeutsame Zusammenhänge. Diese bestehen im Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit und dem eigenen Beitrag am Lernen («Wieviel haben Sie selber dazu beigetragen?») und dem Engagement in Plenumsveranstaltungen («Wie gross war ihr Engagement in Plenumsveranstaltungen?»). Je selbstwirksamer sich jemand erachtet, desto höher schätzt sie/er den eigene Beitrag am Lernen und das eigene Engagement in Plenumsveranstaltungen ein. Selbstwirksamkeit trägt somit zu einzelnen Merkmalen der Nutzung bei.²⁶ Die Persönlichkeitsfaktoren zeigen in dieser Stichprobe keine bedeutsamen Zusammenhänge mit Werten der Nutzung von Lerngelegenheiten.

Merkmale des Selbstkonzepts als Facetten des Lernpotentials bestimmen die subjektiv eingeschätzte Nutzung des Lehrangebots in geringem Masse mit.²⁷

Der Beitrag der Selbstwirksamkeit und der Persönlichkeitsmerkmale am Lernertrag:

Wie in Tabelle 18 (linke Spalte) dargestellt zeigen sich nur vereinzelte und schwache Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsfaktoren und der Einschätzung des Lernertrags. Hohe *Gewissenhaftigkeit* zeigt einen schwachen aber bedeutsamen negativen Zusammenhang mit der Einschätzung des Lernertrags insgesamt. Je gewissenhafter jemand Anforderungen wahrnimmt und bewältigt, desto geringer

²³ Die Werte wurden mit einer sechsstufigen Skala eingeschätzt (1= sehr unzutreffend bis 6= sehr zutreffend)

²⁴ Die Werte wurden mit einer fünfstufigen Skala eingeschätzt (1= sehr unzutreffend bis 5= sehr zutreffen)

²⁵ Die Persönlichkeitsfaktoren Big Five gelten als stabile Dispositionen (Asendorpf 2005).

²⁶ mit einer aufgeklärten Varianz von 11%.

²⁷ Dieser Befund «Je selbstwirksamer desto höher der eigene Anteil am Lernen» beruht auf Variablen der Überzeugung und darf nicht auf das Lernen im Studium generell übertragen werden; die Reichweite der Generalisierbarkeit des Ergebnisses soll auf die Lernziele der Lehrveranstaltung und auf die Erhebungsmethode ausgerichtet geprüft werden. Befunde aus der Studie «Erwerb adaptiver Unterrichtskompetenz» im letzten Studienjahr an der PHZH (Albisser/Keller-Schneider 2010 und Keller-Schneider/Albisser 2012) haben ergeben, dass eine mittlere Ausprägung von Selbstwirksamkeit den Erwerb adaptiver Unterrichtskompetenz (erfasst über die Planung von Unterrichtssequenzen, die bei den Schüler/innen themenspezifisch Konzeptveränderungen ermöglichen sollen) fördern. Hohe und tiefe Ausprägungen können dem Erwerb dieser Kompetenz Grenzen setzen (ebd. 2012, S. 98).

schätzt er/sei den eigenen Lernertrag ein.²⁸ Zwischen der *Selbstwirksamkeit* und dem auf Lernstrategien bezogenen Lernertrag zeigt sich ebenfalls ein bedeutsamer schwacher Zusammenhang.

Tab. 18. Korrelationen der Selbstwirksamkeit (LSW) und der Persönlichkeitsmerkmale Big-5 mit Einschätzungen der Lernertrags und des Angebots.

Individuelle Merkmale	Lernertrag (E)				Angebot (A)		
	insgesamt	Lernstrateg.	Begleitung	eigenes Lernen	Struktur	Input	Material
Selbstwirksamkeit	n.s.	.22*	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Persönlichkeitsfaktoren:							
• Extraversion	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	.31**	.23*
• emotionale Instabilität	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
• Offenheit für neue Erfahr.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	.24*
• Gewissenhaftigkeit	-.22*	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	-.23*	n.s.
• Verträglichkeit	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	.24*

Der Beitrag von Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsfaktoren zur Einschätzung des Angebots

Es lassen sich vereinzelte Zusammenhänge finden. Zwischen der Extraversion und der Einschätzung der Impulse durch die Dozierenden wie auch der Qualität des bereit gestellten Materials zeigen sich schwache positive Zusammenhänge; Offenheit für neue Erfahrungen und Verträglichkeit gehen ebenfalls mit höheren Werten zur Qualitätseinschätzung der Materialien einher. Ausgeprägte Gewissenhaftigkeit zeigt einen negativen schwachen Zusammenhang mit der Einschätzung der unterstützenden Wirkung von Impulsen der Dozierenden.

*Merkmale der Persönlichkeit gestalten demnach die Wahrnehmung von Lehrveranstaltungen in geringem Ausmass mit.*²⁹

5.7.2 Umgang mit Anforderungen (Selbstregulation)

Der Umgang mit Berufsanforderungen stellt eine Möglichkeit der Regulation von beruflichen Anforderungen dar. Demzufolge können Angebote (zu erreichende Ziele wie auch zu nutzende Impulse) unterschiedlich bewältigt werden – Selbstregulation stellt sich als Gestaltungsfaktor dazwischen. Wie sich diesbezügliche Zusammenhänge mit Einschätzungen von Angebot, Nutzung und Lernertrag zeigen, wird im folgenden Kapitel erörtert.

Mittelwerte und Streuungen

Die Studierenden zeigen im Vergleich zu Daten von amtierenden Lehrpersonen³⁰ ein vergleichbares Ausmass an Ehrgeiz, Perfektionstreiben und Resignationstendenz. Die Verausgabungsbereitschaft und die offensive Problembewältigung sind geringer ausgeprägt. Die Werte zeigen wie bei den amtierenden

²⁸ Die aufgeklärte Varianz beträgt jedoch nur 5%.

²⁹ Die aufgeklärte Varianz beträgt 5%-10% (berechnet durch Quadrierung der Korrelationskoeffizienten).

³⁰ Als Vergleichsdaten wurde die Daten aus dem Projekt RUMBA von Keller-Schneider/Albisser beigezogen.

den Lehrpersonen der Vergleichsstichprobe breite Streuungen, was auf interindividuelle Unterschiede hinweist (Tab. 19).

Zusammenhänge

Werden die Zusammenhänge mit den Einschätzungen der Nutzung, des Lernertrags und der Qualität des Angebots geprüft, so zeigen sich folgende Befunde:

Der Beitrag der Selbstregulation an der Nutzung des Angebotes

Zwischen Merkmalen der Selbstregulation und Merkmalen der Nutzung des Lernangebotes von Lernfeld LL zeigen sich schwache Zusammenhänge (vgl. Tab. 19). Hohe Ausprägungen einer *offensiven Problembewältigung* gehen mit hohem Engagement in Gruppenarbeiten und im Plenum, wie auch mit hohen Einschätzungen des eigenen Beitrag am Lernen einher. Engagement in Gruppenarbeiten wird nicht nur durch eine offensive Problemlösung gesteigert, sondern auch durch Perfektionsstreben und Ehrgeiz. Hohes *Perfektionsstreben* steigert das Engagement in Gruppen- und Einzelarbeiten und trägt zur höheren Einschätzung des eigenen Beitrags am Lernen bei. *Ehrgeiz* steigert das Engagement in Einzel- und Gruppenarbeiten.³¹

Faktoren der Selbstregulation bestimmen die Intensität der Nutzung von Lerngelegenheiten mit.

Tab. 19. Mittelwerte und Streuung zu Faktoren der Selbstregulation mit Merkmalen der Nutzung.

Selbstregulation:	M	SD	Merkmale der Nutzung (N)				
			eigener Beitrag ¹	Engagement EA	Engagem GA ²	Nutzung der GA	Engagem Plenum
Ehrgeiz	4.29	1.02	n.s.	.23*	.24*	n.s.	n.s.
Vorausgabebereitschaft	4.01	1.21	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Perfektionsstreben	4.21	1.03	.22*	.26*	.30**	n.s.	n.s.
Resignationstendenz	2.59	1.02	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Offensive Problembewältigung	3.90	1.04	.24*	n.s.	.34**	n.s.	.32**

Der Beitrag der Selbstregulation am Lernertrag

Werden die Zusammenhänge zwischen den Merkmalen der Selbstregulation und dem *Lernertrag* geprüft (Tab. 20), so zeigen sich schwache bedeutsame Zusammenhänge zwischen der *offensiven Problembewältigung* und dem Lernertrag insgesamt, wie auch dem auf Lernstrategien bezogen. Die *Resignationstendenz* zeigt einen negativen und schwachen Zusammenhang mit dem auf Lernstrategien bezogenen Lernertrag. Das *Perfektionsstreben* steigert den Lernertrag insgesamt. Je ausgeprägter die offensive Problembewältigung und das Perfektionsstreben, desto höher wird der Lernertrag am Ende des Semesters eingeschätzt. Je höher die offensive Problembewältigung und je geringer die *Resignationstendenz*, desto höher fällt der auf Lernstrategien bezogene Lernertrag aus.³²

³¹ Die aufgeklärte Varianz beträgt 5-12%.

³² Die aufgeklärte Varianz des Lernertrags durch Faktoren der Selbstregulation beträgt 6-7%.

Eine hohe offensive Problemlösefähigkeit, hohes Perfektionsstreben und eine geringe Resignationstendenz tragen stärkend zum Lernertrag bei.

Tab. 20. Korrelationen von Merkmalen der Selbstregulation mit Einschätzungen der Lernertrags und des Angebots.

Selbstregulation	Lernertrag				Angebot		
	insgesamt	Lernstrateg.	Begleitung	eigenes Lernen	Struktur	Input	Material
Ehrgeiz	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	.23*
Verausgabungsbereitschaft	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Perfektionsstreben	.25*	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	.30**	.27*
Resignationstendenz	n.s.	-.27**	n.s.	n.s.	-.25*	n.s.	n.s.
Offensive Problembewältigung	.25*	.24*	n.s.	n.s.	n.s.	.22*	n.s.

Der Beitrag der Selbstregulation an der Einschätzung des Angebotes

Zwischen Merkmalen der Selbstregulation und Einschätzungen des Angebotes zeigen sich einzelne schwache und bedeutsame Zusammenhänge (Tab. 20). Eine ausgeprägte *Resignationstendenz* geht mit geringeren Werten für die Klarheit der Struktur der Lehrveranstaltung einher; *Perfektionsstreben* und *offensive Problembewältigung* steigern den auf Lernstrategien bezogenen Lernertrag; Perfektionsstreben und *Ehrgeiz* tragen gehen mit höheren Werten in der Einschätzung der Materialien einher.

Zwischen der Einschätzung der Materialien und dem Perfektionsstreben zeigt sich ein bedeutender aber schwacher positiver Zusammenhang. Je ausgeprägter das Perfektionsstreben im Umgang mit Anforderungen, desto höher wird die Qualität der bereits gestellten Materialien eingeschätzt.

Die Einschätzung der Qualität des Lehrangebots wird durch Merkmale des Umgangs mit Anforderungen mitbestimmt (in geringem Ausmass).

5.7.3 Zusammenfassung der Zusammenhänge im Pfadmodell 2

Individuelle Merkmale wie Selbstwirksamkeit, Persönlichkeitsfaktoren und Dimensionen der Selbstregulation zeigen bedeutsame Zusammenhänge mit der Einschätzungen des Angebots, der Nutzung und des Lernertrags; sie tragen zur Erklärung ihres Ausmasses bei (der Anteil der aufgeklärten Varianz umfasst 5%-12%).

Diese Ergebnisse belegen, dass individuelle Merkmale den Lernertrag, die Einschätzung des Angebots und die Nutzung mitbestimmen. Die Qualität von Lehrveranstaltungen und der subjektiv eingeschätzte Lernertrag sollte daher nicht unabhängig der individuellen Merkmale der Einschätzenden erfasst werden. Durch die Förderung der Nutzung von Lerngelegenheiten – im Sinne einer Förderung des Lernverhaltens der Studierenden durch ein angemessene Lernprozessbegleitung durch die Dozierenden kann daher zur Steigerung des Lernertrags beitragen.³³

³³ Dazu wurde auf der Basis von LIST (Lernstrategieinventar von Wild und Schiefele 1994) ein Instrument entwickelt, welches Lernaktivitäten umfasst, die dem Studium an einer Pädagogischen Hochschule entsprechen (Keller-Schneider 2011b). Dieses ist allen Studierenden, die das Modul LL besuchen, über die Iliasplattform zugänglich. Ergebnisse werden den Studierenden am Anfang und am Schluss des Semesters individuell ausgewertet per Mail zurückgegeben, so dass sie Grundlage der Optimierung des eigenen Lernens bieten.

Wird das erste Pfadmodell (Abb. 11), welches die Einflussgrößen der Angebotseinschätzung und der Nutzung auf den Lernertrag insgesamt zeigt, um Zusammenhänge erweitert, welche zwischen dispositionen bzw. regulierenden individuellen Merkmalen und Einschätzungen des Angebots, der Nutzung und des Lernergebnisses bestehen (Abb. 12), so lässt sich daraus erkennen, dass individuelle Merkmale die Nutzung des Angebotes LL und die Einschätzungen des Angebotes mitbestimmen; die Einschätzung des Lernertrags wird nicht direkt, sondern nur indirekt beeinflusst.³⁴

Abb. 12. Pfadmodell der Einflussfaktoren auf den subjektiv eingeschätzten Lernertrag insgesamt.

Der Lernertrag der Studierenden wird insbesondere durch Faktoren der Nutzung mitbestimmt. Effekte, die von der Qualitätseinschätzung des Angebots ausgehen sind schwächer als jene, die durch die Nutzung mediiert auf das Ausmass des Lernertrags einwirken. *Dispositive und regulierende individuelle Merkmale bestimmen als Faktoren der Anforderungswahrnehmung die Bewältigung dieser Anforderung mit, indem sie einerseits die Qualitätseinschätzung des Angebots als Prädiktor der Nutzung, und andererseits die Nutzung als Prädiktor des Lernertrags mitbestimmen.*

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass nicht nur der kontinuierlichen Optimierung bzw. Erhaltung der Qualität der Lehrveranstaltungen Beachtung geschenkt werden soll, sondern insbesondere auch der Nutzung durch die Studierenden und ihren individuellen regulierenden Merkmalen. Die Lernziele

³⁴ Individuelle Merkmale (sowohl dispositive wie auch regulierende) bestimmen als Mediatoren den Lernertrag mit, nicht aber als Moderatoren.

des Moduls sollen daher in Form eine «pädagogischen Doppeldeckers» vermittelt werden – der lernertrag kann jedoch nur eingeleitet, nicht aber garantiert werden, da die Verarbeitung der Anforderungen im Sinne einer Nutzung von Lerngelegenheiten individuell gemeistert werden muss.

6. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Mit der Befragung der Studierenden zu Einschätzungen des Angebots, des Lernergebnisses und der Nutzung des Angebots konnte die Wirkung des Nutzungsverhaltens der Studierenden auf das Lernergebnis herausgearbeitet werden. In den Daten zeigt sich, dass nicht Qualitätsmerkmale eines Angebots allein die Wirkung sicher stellen können, sondern dass die Intensität der Nutzung durch die Studierenden wie auch deren individuelle Merkmale als Potential der Nutzung das Lernergebnis in einem als gut beurteilten Lernangebot bedeutend mitbestimmen.

Die Fragestellungen lassen sich wie folgt beantworten:

1. Wie schätzen Studierende das Lernangebot, ihren Lernertrag und ihre Nutzung des Lernangebotes ein?

Die Studierenden von sechs Teilprojekten des Lernfeldes LL der Frühlingsemester 2010 und 2011 schätzen das *Angebot LL «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung»* als ertragreich und für die Erreichung der Lernziele als gewinnbringend ein. Die Einschätzungen der *Strukturierung des Angebots*, der *Impulse der Dozierenden* und der bereit gestellten *Materialien* liegen – die Streuungen mitgerechnet – in der oberen Skalenhälfte.

Die Auswertungen der offenen Fragen weisen darauf hin, dass die Aufträge und die Praxiserfahrung, wie auch die Impulse der Dozierenden und die Strukturierung bzw. Planung der Lehrveranstaltungen als die Lernzielerreichung unterstützend eingeschätzt wurden. Das didaktische Setting mit Impulsen, Diskussionen, konkreten Umsetzungen, Selbststudium und Arbeiten in den Gruppen wurde von vielen geschätzt. Aus den Texten von rund einem Viertel der Studierenden geht hervor, dass sie einen stärker dozierendengeleiteten Unterricht mit klaren Rückmeldungen durch die Dozierenden vermisst haben. Ein ebenso grosser Teil führte explizit aus, nichts vermisst zu haben.

Die breiten Streuungen der Einschätzungen weisen aber auch auf einzelne vom Mittelwert abweichende Einschätzungen hin, die als *Einzelfälle* näher betrachtet werden müssen.

Die Einschätzungen der *Nutzung des Angebots* weisen darauf hin, dass die Mehrheit der Studierenden ihr *Engagement hoch* und ihr *eigener Beitrag als bedeutend* einschätzen. Die höchsten Werte zeigen sich im Engagement in *Gruppenarbeiten*, die tiefsten in jenem in *Plenumsveranstaltungen*. Alle Werte – die Streuungen wiederum eingerechnet – liegen in der oberen Skalenhälfte. Die Verteilungen weisen darauf hin, dass die Streuung sich vorwiegend nach unten zeigt und dass einzelne Ausreisser tiefe Werte aufweisen – ob das dieselben sind, wie jene, welche als *Einzelfälle* die Qualität der Angebote eher tief einschätzen, muss noch geprüft werden.

Aus den Einschätzungen des *Lernergebnisses* geht hervor, dass die Mehrzahl der Studierenden die Wirkung des Angebots sehr hoch einschätzen (auch diese Einzelfälle mit tiefen Werten müssten als Fallbeispiele genauer geprüft werden.).

Aus der subjektiven Sicht der Studierenden wurden die *Lernziele* im Durchschnitt gut erreicht, insbesondere jene zur Thematik der Lernstrategien. Die wenigen Ausreisser mit tiefen Werten weisen darauf hin, dass das Modul auch als ‚Trittbrettfahrende‘ abgeschlossen werden kann.

2. Welche Bedeutung hat die individuelle Nutzung des Angebots auf den Grad des Lernergebnisses aus der Sicht der Lernenden?

Zwischen dem Grad des Lernergebnisses und der Nutzung durch die Studierenden zeigen sich bedeutende Zusammenhänge. Das Ausmass der Nutzung des Angebots erklärt einen grösseren Varianzanteil des Lernergebnisses als jener, der bei hohen Werten durch die Einschätzung des Angebotes erklärt werden kann. Das bedeutet, dass die Nutzung eines als gut eingeschätzten Lehrangebots den Lernertrag entscheidend mitbestimmt. Die Qualität einer Lehrveranstaltung stellt eine wichtige Voraussetzung für den Lernertrag dar, kann diesen aber nicht garantieren. Insbesondere in Modulen mit hohem Selbststeuerungsanteil kommt der Nutzung von Lehrveranstaltungen eine besondere Bedeutung zu.

Die Studie liefert damit Belege zur im Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke (2003) postulierten Bedeutung des Nutzungsprozesses durch Lernende. Ebenso zeigt die Studie auf, dass Einschätzungen von Qualitätsmerkmalen des Angebots nur bedingt aussagekräftige Ergebnisse für dessen Wirkung hervor bringen, wie dies Lipowsky (2010) darlegt.

3. Inwiefern bestimmen individuelle Merkmale die Art und das Ausmass des Lernertrags mit?

Die Ergebnisse belegen, dass sowohl dispositive individuelle Merkmale wie auch Merkmale der Selbstregulation mediiert über das Nutzungsverhalten das Lernergebnis und somit die Wirkung dieser Lehrveranstaltung mitbestimmen.

Dass die individuelle Wahrnehmung von Anforderungen deren Herausforderungsgrad und damit deren Bearbeitungsintensität mitbestimmt, wie dies Keller-Schneider (2010) im Rahmenmodell der Anforderungswahrnehmung und Kompetenzentwicklung theoriegeleitet postuliert, kann damit belegt werden.

4. Inwiefern bestimmen individuelle Merkmale der Studierenden die Einschätzungen der Angebote und der Nutzung mit?

Individuelle dispositive und regulierende Merkmale der Studierenden bestimmen durch die Wahrnehmung der Anforderungen die Einschätzungen der Qualität des Angebots wie auch die Nutzung des Angebots bedeutend mit. Evaluationen, welche die individuellen Merkmale der Teilnehmenden und den Grad bzw. die Art der Nutzungsintensität nicht berücksichtigen, erfassen somit nur einen Anteil der Wirkung auf das Lernergebnis.

Mit diesen Befunden wird belegt, dass den Evaluationsebenen von Lipowsy (2010) eine weitere Ebene 0 angefügt werden soll, welche das Lernpotential im Sinne von individuellen Ressourcen der Lernenden umschreibt und deren Mitwirkung im Lern- und Nutzungsprozess erfasst.

5. Wie gross ist der Beitrag der Angebotseinschätzung auf den subjektiv eingeschätzten Lernertrag unter Berücksichtigung von individuellen Merkmalen und Nutzungseinschätzungen?

Aus dem Pfadmodell lässt sich ablesen, dass individuelle Merkmale die Angebotseinschätzung und das Nutzungsverhalten mitbestimmen und über diese beiden Grössen einen Teil des Lernertrags erklären.

Um einen hohen Lernertrag zu ermöglichen, muss ein Lehrangebot auf hohem Qualitätsniveau sichergestellt werden, welches von den Studierenden genutzt werden soll. Da dieses allein das Lernergebnis jedoch nicht garantieren kann, ist eine Begleitung der Studierenden in ihren Lernprozessen unabdingbar. Das bedeutet, dass Studierende nicht nur Leistung erbringen, sondern sich auf ein Lernen einlassen sollen, welches über eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand zu Erkenntnissen führt. Das Modul «Lernfeld Lernstrategien und Lernprozessbegleitung» soll als pädagogischer Doppeldecker gestaltet werden.

Mit der Auswertung der zweiten Erhebungswelle konnten Ergebnisse der ersten Erhebung präzisiert und aufgrund der grösseren Stichprobe zu gesicherteren Ergebnissen geführt werden.

Weiterführende Auswertungen, wie die Charakterisierung des erwarteten und des erworbenen Wissens und grundlegende Überzeugungen zum Lehr-Lernverständnis könnten weiter dazu beitragen, die Möglichkeiten und Grenzen von Lehrangeboten zu klären. Ebenso kann über eine Typenbildung unterschiedliches Nutzungsverhalten identifiziert werden und nach dem Ausmass der Lernzielerreichung überprüft werden.

Im FS12 wird das Online-Instrument in siebzehn Teilprojekten eingesetzt. Die Studierenden erhalten sowohl ihre Ergebnisse zu ihrem Lernverhalten als Studierende, wie auch ihre Texte zum modulspezifischen Vorwissen und zu den am ende des Semesters erreichten Kenntnisse zugesandt, damit sie den eigenen Lernfortschritt sowohl bezüglich der Inhalte des Lernfeldes wie auch auf ihre Lernen bezogen ableiten können.

Grenzen: Da in der Studie Selbsteinschätzungen erfasst wurden, lassen sich keine Schlüsse darüber ziehen, inwiefern die Studierenden die Lernziele auch mit Aussensicht gemessen erreicht haben. Da aber die Überzeugung der eigenen Kompetenz und des Bedarfs an Kompetenzentwicklung diese mitbestimmen (vgl. Keller-Schneider 2012b), soll der Selbsteinschätzung Beachtung geschenkt werden. Lernprozessbegleitungen sollen dabei auch von den subjektiven Einschätzungen ausgehen, um auch diesbezüglich bei Bedarf Konzeptveränderungen anzustossen.

7. Folgerungen

Evaluationen von Lehrveranstaltungen sollen nicht nur Rückmeldungen zum Angebot im Sinne von Akzeptanzäusserungen erfragen, sondern auch Einschätzung der eigenen Nutzung fokussieren, und wenn möglich auch individuelle dispositive und regulierende Faktoren mitberücksichtigen.

Folgerungen aus Evaluationen sollen nicht nur für die Qualitätsentwicklung der Lehrangebote und die Qualitätsentwicklung der Dozierenden genutzt werden, sondern auch zur *Optimierung der Nutzung* der Angebote durch die Studierenden beitragen, um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Inhalten zu würdigen bzw. einzufordern.

Da Studierende als Lehrende im Rahmen ihrer späteren Berufstätigkeit bedeutende Merkmale des von ihnen zu verantwortenden Lehrangebots darstellen, muss in der Ausbildung das dafür notwendige Professionswissen in einer verdichteten und integrierten Wissensform aufgebaut werden, damit eine Beitrag zur Schul- und Unterrichtsqualität sicher gestellt werden kann.

Weiter stellt sich die Frage, ob für die unterschiedlichen *Nutzergruppen* gesonderte Lehrveranstaltungen bereit gestellt werden sollten, welche je nach Nutzungspotential der Studierenden mehr oder weniger Selbstorganisation ermöglichen bzw. einfordern.

Literatur

- Albisser, S. & Keller-Schneider, M. (2010). Entwicklung der Unterrichtskompetenz - ein empirischer Beitrag zur Bedeutung von Professionswissen, Überzeugungen und Dispositionen im Prozess des Unterrichten Lernens. In: A. Gehrman, U. Hericks, M. Lüders (Hrsg.). *Bildungsstandards und Kompetenzmodelle - Eine Verbesserung der Qualität von Schule, Unterricht und Lehrerbildung*, S. 121-144. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (eds.) (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman
- Asendorpf, J. (2007). *Psychologie der Persönlichkeit*. Berlin: Springer, 4. Auflage.
- Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Erziehungswissenschaft*, 9 (4), 469-520.
- Baumert, J. & Kunter, M. (2011). Das Kompetenzmodell von COACTIV. In: M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand (Hrsg.). *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV*, S. 29 - 54. Münster: Waxmann.
- Berliner, D.C. (2001). Learning about und Learning from Expert Teachers. *International Journal of Education Research*, 34, p. 463 - 482.
- Bromme, R. (1992). *Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens*. Bern: Huber.
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zs. für Pädagogik* 39, S. 223-238.
- Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1987). *Künstliche Intelligenz. Von den Grenzen der Denkmachine und dem Wert der Intuition*. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
- Esslinger, I. (2002): *Berufsverständnis und Schulentwicklung: ein Passungsverhältnis? Eine empirische Untersuchung zu schulentwicklungsrelevanten Berufsauffassungen von Lehrerinnen und Lehrern*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Fend, Helmut (1998). *Qualität im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung*. Weinheim: Juventa.

- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grossmann, P.L., Wilson, S.M. & Shulman, L.S. (1989). *Teacher of Substance. Subject Matter Knowledge for Teaching*. In: M.C. Reynolds (Ed): *Knowledge Base for the Beginning Teacher*, p. 23-36. Oxford: Pergamon.
- Heckhausen, J. & Schulz, R. (1995). *A Life-Span Theory of Control*. *Psychological Review* 1995, Vol. 102, No 2, S 284-304.
- Helmke, A. (2003). *Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern*. Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung (2009 2. Auflage).
- Hericks, U. (2006). *Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hobfoll, S.E. (1989). *Conservation of resources. A new Attempt at conceptualizing stress*. *American Psychologist*, 44, 513-524.
- Hobfoll, S.E. & Schumm (2004) *Die Theorie der Ressourcenerhaltung*. In : P. Buchwald & S.E. Hobfoll: *Stress gemeinsam bewältigen*. Göttingen: Hogrefe.
- Jerusalem, M. & Pekrun. R. (1999). *Emotion, Motivation und Leistung*. Göttingen: Hogrefe.
- Keller-Schneider, M. (2010). *Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen. Beanspruchung durch berufliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Kontext- und Persönlichkeitsmerkmalen*. Münster: Waxmann.
- Keller-Schneider, M. (2011a). *Lehrer/in werden – eine Entwicklungsaufgabe! Kompetenzentwicklung in der Auseinandersetzung mit Wissen und Überzeugungen: PADUA*, 6 (4), S. 6-14.
- Keller-Schneider, M. (2011b). *Das eigene Lernen - Lernstrategien im Studium. Instrument zur Erfassung des eigenen Lernverhaltens*. Zürich: Pädagogische Hochschule, internes Arbeitsinstrument.
- Keller-Schneider, M. (2012a). *Nun bin ich im Beruf angekommen - aber es war anstrengend! Prädiktoren der Kompetenz und der Beanspruchung von Lehrpersonen am Ende des ersten Berufsjahres*. In: T. Hascher & G.H. Neuweg (Hrsg.). *Forschung zur (Wirksamkeit der) Lehrer/innen/bildung*, S. 85-104. Wien: LIT-Verlag.
- Keller-Schneider, M. (2012b). *Grundschullehrer/innen – kompetent und/oder beansprucht?* In F. Hellmich & S. Förster (Hrsg.). *Bedingungen des Lehrens und Lernens in der Grundschule. Bilanz und Perspektiven*. Wiesbaden: VS.
- Keller-Schneider, M. & Albisser, S. (2010). *Messinstrumente zu RUMBA*. Zürich: Pädagogische Hochschule (unveröffentlicht).
- Keller-Schneider, M. & Albisser, S. (2012). *Grenzen des Lernbaren? Ergebnisse einer explorativen Studie zum Erwerb adaptiver Unterrichtskompetenz im Studium*. In: T. Hascher & G. H. Neuweg (Hrsg.). *Forschung zur (Wirksamkeit der) Lehrer/innen/bildung*, S. 221-238. Wien: LIT-Verlag.
- Keller-Schneider, M. & Hericks, U. (2011). *Beanspruchung, Professionalisierung und Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrerinnen und Lehrern*. *Journal für Lehrerinnen und Lehrerbildung* 11 (1), 20-31.
- Keller-Schneider, M, von Felten, R. & Bazzigher-Weder, M. (2011), *Konzept und Rahmenbedingungen des Lernfeldes LL*, Zürich: PHZH, internes Papier.
- Krause, U.M. & Stark, R. (2006). *Vorwissen aktivieren*. In: Friedrich & Mandl (Hrsg.): *Handbuch Lernstrategien*, S. 38-49. Göttingen: Hogrefe.
- Lazarus, R.S. & Launier, R. (1981). *Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt*. In: Nitsch, J.R. (Hrsg.): *Stress*, S. 213 - 259. Bern: Huber.
- Lipowsky, F. (2004). *Was macht Fortbildungen für Lehrkräfte erfolgreich?* In: *Die deutsche Schule*, 96 (4), S. 462-479.
- Lipowsy, F. (2010). *Lernen im Beruf - Befunde zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildung*. In: F. Müller, A. Eichenberger, M. Lüders & J. Mayr (Hrsg.). *Lehrerinnen und Lehrer lernen - Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung*, S. 51-70. Münster: Waxmann.
- Lortie, D.C. (1975). *School Teachers. A sociological Study*. Chicago. IL: The University of Chicago Press.
- Neuweg, H.G. (2011). *Das Wissen der Wissensvermittler*. In: E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland. *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf*, S. 451-477. Münster: Waxmann.

- Oser, F. (2001). Standards. Kompetenzen von Lehrpersonen. In F. Oser & J. Oelkers (Hrsg.): Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme, S. 215-342. Chur/Zürich: Rüegger.
- Prange, K. (2000). Was für Lehrer braucht die Schule? Zum Verhältnis von Profession, Didaktik und Lehrereethos. In: Cloer, E., Klika, D. & Kunter, H. (Hrsg.): Welche Lehrer braucht das Land? Notwendige und mögliche Reformen der Lehrerbildung, S. 93 - 103. Weinheim: Beltz.
- Rammstedt, B. & John, O.P. (2005). Kurzversion des Big Five Inventory (BFI-K): Entwicklung und Validierung eines ökonomischen Inventars zur Erfassung der fünf Faktoren der Persönlichkeit. Diagnostica, 51, H.4, 195-206.
- Reusser, K., Pauli, C. & Elmer, A. (2011). Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In: E.Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.). Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf, S. 478-496. Münster: Waxmann.
- Ruffo, E. (2011). Das Lernen angehender Lehrpersonen. Bern: Lang.
- Schaarschmidt, U. & Fischer, A. (2003). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM). 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Frankfurt a.M.: Swets Test Services.
- Schmitz, G. & Schwarzer, R. (2000). Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern: Längsschnittbefunde mit einem neuen Instrument. In: Pädagogische Psychologie 14 (1), S.12-25.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster (2004). Zielorientierung und Bezugsnormorientierung: zum Zusammenhang zweier Konzepte. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 18, 93-99.
- Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge grows in teaching. In: Educational Researcher, Vol. 15, No. 2, p. 4-14.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J. & Schöne, C./Dickhäuser, O. (2002): Die Skalen zur Erfassung von Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). Göttingen: Hogrefe.
- Terhart, E. (2001). Lehrerberuf und Lehrerbildung. Forschungsbefunde, Problemanalysen, Reformkonzepte. Weinheim und Basel: Beltz.
- Weinert, F.E. (2001). Concept of Competence: A conceptual clarification. In D.S. Rychen & L.H.Salganik (Eds.), Defining and selcting key competences (pp. 45-65). Seattle: Hogrefe & Huber.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.	Prozessmodell der Anforderungswahrnehmung als Steuergrösse im doppeltes Angebots-Nutzungs-Modell (Keller-Schneider/Albisser 2012): Die Bedeutung der Nutzung von Lehrangeboten durch Studierende als Merkmal des von ihnen als Lehrpersonen zu verantwortenden Lehrangebots.	7
Abb. 2.	Wissensbereiche des Professionswissens (nach Shulman 1986).	9
Abb. 3.	Komponenten der Handlungskompetenz (nach Baumert/Kunter 2006, S. 482)	10
Abb. 4.	Anforderungswahrnehmung und Kompetenzentwicklung (Keller-Schneider 2010, S. 113) – Rahmenmodell für die Nutzbarmachung von Angeboten als wahrgenommene Herausforderungen.	11
Abb. 5.	Angebots-Nutzungsmodell nach Helmke (2003) mit integriertem Prozessmodell der Anforderungswahrnehmung (Keller-Schneider 2010) als Steuergrösse im Prozess der Nutzung.	13
Abb. 6.	Verortung der Fragebogenteile im Angebots-Nutzungsmodell von Helmke.	19
Abb. 7.	Die Erreichung der Lernziele: Mittelwerte und Streuungen (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken, °/* stellen Ausreisser dar).	25

Abb. 8.	Lernertrag: Mittelwerte und Streuungen der Einschätzungen des Lernertrags (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken).	31
Abb. 9.	Einschätzungen des Angebotes, Selbsteinschätzung, Mittelwerte und Streuungen der (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken).	33
Abb. 10.	Nutzung des Angebotes durch die Studierenden (Selbsteinschätzung) in Mittelwerte mit Streuungen (Mittelwert als schwarze Linie im Balken, Streuung von einer Standardabweichung als farbiger Balken, Streuungen von zwei Standardabweichungen als T-Balken, Ausreisser als Einzelwerte).	36
Abb. 11.	Pfadmodell des Zusammenwirkens von Angebot und Lernertrag, moderiert über Merkmale der Nutzung.	43
Abb. 12.	Pfadmodell der Einflussfaktoren auf den subjektiv eingeschätzten Lernertrag insgesamt.	50

Tabellenverzeichnis

Tab. 1.	Teile des Fragebogens der Prä-Erhebung.	21
Tab. 2.	Teile des Fragebogens der Post-Erhebung.	21
Tab. 3.	Überblick über die Codierungen der offenen Fragen.	23
Tab. 4.	Einschätzungen der Erreichung der Lernziele des Moduls (Mittelwert und Streuungen in Rangfolge der Mittelwerte).	24
Tab. 5.	Einschätzung des Lernertrags durch die Studierenden (Mittelwerte und Standardabweichungen) und Zusammenhangsstärken (Korrelationskoeffizienten nach Pearson).	26
Tab. 6.	Einschätzung des Lernertrags durch die Studierenden (Mittelwerte und Standardabweichungen) und Zusammenhangsstärken (Korrelationskoeffizienten nach Pearson).	31
Tab. 7.	Einschätzungen des Angebotes: Mittelwert, Streuung und Korrelationskoeffizienten.	33
Tab. 8.	Auswertungen der offenen Fragen zur Einschätzung des Lehrangebots LL.	34
Tab. 9.	Auswertungen der offenen Fragen zur Einschätzung des Lehrangebots LL.	34
Tab. 10.	Einschätzungen der eigenen Anteile als Nutzung des Angebots: Mittelwert, Streuung, und Korrelationskoeffizienten.	35
Tab. 11.	Zusammenhang zwischen Einschätzungen des individuellen Lernertrags und der Einschätzung des Angebotes: Korrelationskoeffizienten nach Pearson und standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte).	37
Tab. 12.	Zusammenhang zwischen Einschätzungen des Angebots und Einschätzungen des Lernertrags unter Kontrolle der Variablen zur Nutzung des Angebots (Partialkorrelation, Korrelationskoeffizienten nach Pearson).	38
Tab. 13.	Zusammenhang zwischen Einschätzungen des Lernertrags und Einschätzungen der individuellen Nutzung: Korrelationskoeffizienten nach Pearson und standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte).	39

Tab. 14.	Zusammenhang zwischen Einschätzungen des Lernertrags und der Einschätzungen der individuellen Nutzung, unter Kontrolle der Einschätzungen des Angebots (Partialkorrelation, Korrelationskoeffizienten nach Pearson).	40
Tab. 15.	Zusammenhang zwischen Einschätzungen der individuellen Nutzung und der Merkmale des Angebots: Korrelationskoeffizienten nach Pearson und standardisierte Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte).	41
Tab. 16.	Zusammenhang zwischen Einschätzungen der individuellen Nutzung und der Merkmale des Angebots unter Kontrolle der Einschätzungen des Lernertrags (Partialkorrelation, Korrelationskoeffizienten nach Pearson).	41
Tab. 17.	Mittelwerte und Streuungen der Selbstwirksamkeit und der Persönlichkeitsfaktoren, wie auch der Korrelationskoeffizienten zwischen diesen und den Merkmalen der Nutzung des Lernangebots LL.	46
Tab. 18.	Korrelationen der Selbstwirksamkeit (LSW) und der Persönlichkeitsmerkmale Big-5 mit Einschätzungen der Lernertrags und des Angebots.	47
Tab. 19.	Mittelwerte und Streuung zu Faktoren der Selbstregulation mit Merkmalen der Nutzung.	48
Tab. 20.	Korrelationen von Merkmalen der Selbstregulation mit Einschätzungen der Lernertrags und des Angebots.	49

Anhang

Konzept

Beurteilungsbogen

Begleitstudie und Arbeitsinstrumente

Lernfeld

«Lernstrategien und Lernprozessbegleitung»

Konzept und Rahmenbedingungen zum Lernfeld LL
(gilt ab FS11 und ersetzt die Unterlagen vor FS11)

Unterlagen zuhanden der Dozierenden und Studierenden

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

Rahmenbedingungen:

Überblick

1. Inhalte des Lernfeldes
2. Lernziele und Leistungsziele (Leistungsnachweis)
3. Arbeitsweise im LL
4. Lernplattform Ilias und Lernobjekt

1. Inhalte: Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

Wie lernen Schülerinnen und Schüler?

Wie gehen sie dabei vor?

Welche Strategien wenden sie an (sichtbare und nicht sichtbare)

Wie kann die Lehrperson sie dabei unterstützen?

Welche Lernstrategien verbergen sich hinter den sichtbaren Handlungen?

Welche Lernstrategien und Lerntechniken kann sie ihnen vermitteln?

M.Keller-Schneider, R. von Felten, M. Bazzigher-Weder, Feb. 2010

3

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung
Konzept und Rahmenbedingungen ab FS11

Lernstrategien: Kurz- Definition

Lernstrategien – eine Definition, über die weitestgehend Einigkeit besteht:

Lernstrategien sind „komplexe Handlungssequenzen, die einzelne Operationen in einen sinnvollen Zusammenhang stellen und dem Erreichen eines (**Lern-)Ziels**¹ dienen“

„Lernaktivitäten werden dann als strategisch bezeichnet, wenn sie **zielorientiert**² sind“

Aktivitäten werden nur dann strategisch genannt, „wenn sie über die obligatorischen bzw. notwendigen Konsequenzen der Aufgabenbearbeitung und des Aufgabenmaterials hinausgehen“
(Artelt, 2000, p. 27f.).

1 Lernziele bilden Lernprozesse ab und unterscheiden sich von Leistungszielen, die sichtbar gemacht werden können.

2 Zielorientierung meint eine finale Absicht, muss nicht bewusst und verbalisierbar sein.

Weitere Definitionen und Ausführungen finden Sie im Lernobjekt zu LL (Ilias -> allgemeine Unterlagen) und in der Fachliteratur

M.Keller-Schneider, R. von Felten, M. Bazzigher-Weder, Feb. 2010

4

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung
Konzept und Rahmenbedingungen ab FS11

Lernsituationen und Lernstrategiekategorien

Strategien zum Aufbau von Kompetenzen (primäre Strategien)

Kontroll- und Stütz-Strategien zur Optimierung der primären Strategien (sekundäre Strategien)

M.Keller-Schneider, R. von Felten, M. Bazzigher-Weder, Feb. 2010

5

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung
Konzept und Rahmenbedingungen ab FS11

Konkretisierung der Lernstrategiekategorien

Lernstrategiekategorien (Tiefenstruktur, latente Struktur)	Lern- und Stützaktivitäten (mögliche Beispiele)	Die Lehr-/Lernarrangement sind fachspezifisch ausgerichtet und variieren je nach Gewichtung der Verstehentiefe und der Selbst-/Fremdsteuerung vgl. «Unterricht kompetent planen» S. 23
Wiederholungsstrategien	üben, auswendig lernen, repetieren, aufsagen, trainieren, memorieren	
Elaborationsstrategien	anknüpfen, erkunden, vergleichen, durcharbeiten, Fragen stellen, herausfinden	
Reduktiv-organisierende Strategien	zusammenfassen, strukturieren, Kernpunkte herausarbeiten, Bedeutungsnetz erstellen	
Metakognitive Strategien	sich Ziele setzen, Vorgehen planen, Ergebnisse überprüfen, reflektieren, bilanzieren	
Emotional-motivationale Strategien	sich selbst ermuntern, sich eine Belohnung vor Augen halten, sich eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen, sich auf ein Ergebnis freuen	
Strategien zur Nutzung von Ressourcen	an eigene Erfahrungen anknüpfen, sich Zeit nehmen, sich an andere wenden, austauschen, Medien nutzen	

M.Keller-Schneider, R. von Felten, M. Bazzigher-Weder, Feb. 2010

6

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung
Konzept und Rahmenbedingungen ab FS11

Begleitung der Lernprozesse durch die Lehrperson

- Lernen von Schülerinnen und Schülern beobachten
- Lernstrategien und Lerntechniken, welche die Schüler/innen anwenden, erkennen
- Unterrichtssettings wählen, die Lernstrategien evozieren
- Den Schüler/innen ermöglichen, Lernprozesse bewusst zu planen
- Mögliche Handlungsweisen zur Begleitung eines Lernprozesses fokussiert auf Lernstrategien kennen
 - Beobachten und Zurückhaltung üben
 - Den Schüler/innen eine Lernstrategie, die sie anwenden, bewusst machen
 - Lernstrategien evozieren
 - Die Schüler/innen beim Anwenden einer Lernstrategie unterstützen
 - Zum Einsatz einer bekannten Lernstrategie ermuntern
 - Strategiedefizite identifizieren
 - Die Schüler/innen dazu anleiten, die beim Lernen gemachten Erfahrungen zu reflektieren und auszutauschen
 - Eine neue Lernstrategie modellieren
 - Den Transfer von Lernstrategien auf weitere Aufgabenbereiche ermöglichen
- Ausgewählte Handlungsweisen zur Begleitung eines Lernprozesses erproben
- Die Wirkung des eigenen Handelns auf das Lernen der Schüler/innen wahrnehmen
- Die Angemessenheit des eigenen Handelns reflektieren
- Eigenes Handeln als Lehrer/in optimieren

M.Keller-Schneider, R. von Felten, M. Bazzigher-Weder, Feb. 2010

7

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung
Konzept und Rahmenbedingungen ab FS11

Auf Lernstrategien bezogene Lernprozessbegleitung

Lernstrategien lassen sich direkt und indirekt, wie auch bewusst und beiläufig vermitteln. Die folgende Grafik fasst die verschiedenen Zugänge:

Tabelle 1: Vier didaktische Realisierungsformen (Schmid, 1997b, S. 7)

		<i>Thematisierung</i>	
		implizit („nebenbei“)	explizit („bewusst“)
<i>Vermittlung</i>	direkt („nachahmend“)	Schüler/innen üben während des Unterrichts unbemerkt effizientes Lernverhalten ein, z.B. Lernpausen machen oder Hilfe suchen.	Schüler/innen lernen und vollziehen bewusst die ihnen gelehrt Lernstrategien und Lerntechniken, z.B. die PQ4R-Methode.
	indirekt („entdeckend“)	Schüler/innen vollziehen während des Unterrichts unmerklich und wenig gezielt Meta-lernprozesse, z.B. Vorgehensweisen beim Lernen eines Gedichtes.	Schüler/innen erarbeiten und entdecken möglichst selbst und gezielt effektives Lernverhalten, z.B. in Klassenkonferenzen oder Lernpartnerschaften.

aus: C. Schmid (2007). Lernstrategien erwerben. PHZH unveröffentlichtes Arbeitspapier.

M. Keller-Schneider, ergänzt 2012

8

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung Konzept und
Rahmenbedingungen ab FS11

2. Lernziele und Leistungsziele von Lernfeld LL

Studierende lernen (Lernziele)

in einem **Unterrichtssetting mit hohem Selbststudiums- und Selbststeuerungsanteil**

Die Studierenden

- kennen bestimmte Lernstrategiekategorien und Lernstrategien
- erkennen diese im Handeln der Schüler/innen im fachspezifischen Kontext
- sind bereit, sich auf das Denken und Lernen der Kinder/Jugendlichen in ihrer entsprechenden Entwicklungsphase einzulassen
- verfügen über Wissen zur Lernprozessbegleitung (übergreifend und fachspezifisch)
- kennen Unterrichtssettings, die sich zur Förderung bzw. Unterstützung von Lernstrategien eignen
- erproben ihr diesbezügliches Handeln als Lehrperson
- lassen sich auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Handeln von Lehrpersonen ein
- erkennen die Wirkung ihres Handelns auf die Schülerinnen und Schüler und überprüfen die Angemessenheit ihres Handelns

Studierende zeigen in Produkten (Leistungsziele), was und wie sie gelernt haben
Schlusspräsentation und schriftliche Arbeit, inkl. Lernbericht

Lernangebot und Kompetenzentwicklung

Leistungsziele zeigen lediglich die Spitze des Eisberges der Kompetenz

Leistungsziele beschreiben den operationalisierbaren Anteil der Lernziele.

Um einen Teil des lernzielbezogenen Lernzuwachses zu zeigen und beurteilbar zu machen, werden als Leistungsnachweis drei Produkte erwartet.

Lernziele beschreiben erworbene Kompetenzen (Wissen, Bereitschaft und Können), die sich als nachhaltiges Wissen in der Kompetenzentwicklung niederschlagen. Erkenntnisse stellen Stationen im Lernprozess dar.

Lernziele umfassen mehr, als in einem Leistungsnachweis gezeigt werden kann.

Der Grad der Lernzielerreichung im Sinne von erworbenen Kompetenzen zeigt sich erst im Handeln in der konkreten Situation

-> Nutzen Sie die Zeit, Kompetenzen zu erwerben!

Produkte, um Kompetenzzuwachs sichtbar, nachvollziehbar zu machen

Als Leistungsnachweis werden folgende Produkte verlangt:

- **Schlussarbeit** (schriftliche Arbeit als Gruppenarbeit)
inkl. Lernbericht (individuell oder als Gruppenarbeit, wird von Doz. festgelegt)
- **Schlusspräsentation** (Gruppenarbeit)

Hinweise zu den Anforderungen der Leistungsnachweises

- siehe Kriterien zur Beurteilung des Leistungsnachweises (Ilias -> allg. Unterlagen -> Leistungsnachweis.)
- Die Schlussprodukte weisen ein hohes Niveau bezüglich Vertiefung der Kenntnisse auf, fokussiert auf die Vernetzung von Lernstrategien und Lernprozessbegleitung im fachdidaktischen Kontext.
- Zusätzlich zur Versprachlichung der Ergebnisse, Erkenntnisse und Prozesse können von den Dozierenden der einzelnen Teilprojekte zielbezogen weitere Darstellungsmodalitäten einbezogen werden.
- Die Beachtung der formalen Kriterien gemäss allg. Standard sind Voraussetzung.
- Abgabe der schriftlichen Arbeit in Papierform (gebunden) und elektronisch.
- Die Beurteilung erfolgt anhand des Beurteilungsbogens zum LL (siehe Ilias)
- Die Beurteilung erfolgt als Bewertung von A bis F und wird im Evento als erfüllt / nicht erfüllt fest gehalten.

3. Unterrichtssetting und Arbeitsweise

Um die Lernziele zu erreichen wird ein Unterricht mit hohem Selbststudiums- und Selbststeuerungsanteil der Studierenden gewählt.

- Unterrichtssettings wie Problemorientiertes Lernen und Problembasiertes Lernen (PBL) mit hoher Verstehenstiefe und hohem Selbststeuerungsanteil werden gewählt, um die Studierenden in der Lernzielerreichung zu unterstützen.
- Das Modul LL umfasst 120 A 'h, davon ca. 20-40% in dozierenden-geleiteten Seminarien (24-48h); 60-80% sind für das Selbststudium der Studierenden vorgesehen (72-96h).
- Die Dozierenden erstellen einen Semesterplan. Präsenz in den Seminarien ist Voraussetzung für den Abschluss des Moduls.
- Im Stundenplan sind 4 Stunden pro Woche eingesetzt. Weitere Zeitfenster (im Umfang von ca. 18 Halbtage) für die individuelle bzw. die Arbeit in Kleingruppen werden individuell geplant.
- Die Lernziele beschreiben zu erwerbende für den Beruf relevante Kompetenzen und umfassen mehr, als im Leistungsnachweis gezeigt werden kann. Die für die Lernzielerreichung einzusetzende Arbeitszeit wie auch die Arbeitsmittel und die Diskussionen sollen eine vertiefte Auseinandersetzung ermöglichen.

4. Lernplattform Ilias und Lernobjekt

- Im Intranet der PHZH ist auf Ilias ein Ordner mit Unterlagen zum LL eingerichtet
Magazin -> Ausbildung -> LF Lernfelder -> LL2 (https://ilias.phzh.ch/repository.php?ref_id=31767&cmd=render)
- Im ersten Ordner «Allgemeine Unterlagen» sind Unterlagen zum Modul insgesamt, gegliedert in:
 - Konzept und Rahmenbedingungen
 - Inhalte des Lernfeldes LL
 - Lernobjekt
 - Hilfsmittel
- Je Teilprojekt besteht ein Ordner, der über ein Passwort zugänglich ist.
- Das Lernobjekt LO LL umfasst Grundlagenwissen und steht allen zur Nutzung offen.
- Die in der geschützten Plattform abgelegten Dokumente dürfen von **allen genutzt werden**. In der Zitation der genutzten Materialien ist zwischen publizierten, d.h. öffentlich zugänglichen Texten und unveröffentlichten Texten zu unterscheiden.

«Lernstrategien lehren lernen»

Ein Begleitinstrument zum Lernfeld «Lernstrategien und Lernprozessbegleitung» mit Zielen auf mehreren Ebenen Umfragen auf ILIAS

Information für Dozierende
Austauschsitzung 1 zu FS12 (24. Nov. und 8. Dez. 2011)

M.Keller-Schneider, November 2011

LL Lernstrategien und Lernprozessbegleitung
Konzept und Rahmenbedingungen ab FS11

Elemente von LL

Teilprojekte

mit Fokus auf fachdidaktische und pädagogisch-psychologische Kompetenzen

Rahmenbedingungen

Mit Lern- und Leistungszielen, inkl. Beurteilungskriterien

Ilias Plattform

je Teilprojekt und allgemein
Texte, Materialien, Hilfsmittel

Lernobjekt

mit Materialien (Texte, Filme, Hilfestellungen)

Neu: Begleitinstrument

M.Keller-Schneider, November 2011

LL2 Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

Begleitinstrument «Lernstrategien lehren lernen»

1. Adressaten und Themenbereiche
2. Ziele und Elemente
3. Anlage
4. Hintergrund
5. Fragen der Begleitstudie
6. Wer macht mit? Wer nutzt Gelegenheit?

M.Keller-Schneider, November 2011

LL2 Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

1. Adressaten und Themenbereiche

Studierende

- 1.Informationen über ihr Lernen
- 2.Vorwissen aktivieren
- 3.Prä-Post-Vergleich von Wissen und Erkenntnissen

Dozierende Teilprojekte

- 4.Rückmeldung

Modul LL und Lernverhalten SOL

- 5.Modulevaluation
- 6.Lernverhalten und Nutzung von Lernangeboten

M.Keller-Schneider, November 2011

LL2 Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

2. Ziele und Elemente

Für die Studierenden:

1. Informationen über das eigene Lernen
-> **Nutzung von Lernstrategien**
2. Vorwissen aktivieren
-> **zur Intensivierung der Nutzung**
3. Texte als Rohmaterial für ihren Lernbericht
-> **Wissen/Erkenntnisse zu Lernstrategien/Lernprozessbegleitung**

Umfrage 2
zu Lernverhalten

Umfrage 1 mit Fragen zu
LL Wissen und Überzeugungen

Für die Dozierenden

4. Rückmeldung
-> **Angebot und Nutzung**

Umfrage 1 mit Fragen zu
Angebot Modul und Teilprojekt

Für die Modulleitung LL und Lernverhalten SOL

5. Modulevaluation
-> **Lernertrag und Einschätzung der Lehrveranstaltung**
6. Lernverhalten und Nutzung von Lernangeboten
-> **Optimierung SOL**

Umfrage 1 mit Fragen zu
Nutzung und indiv. Merkmalen

M.Keller-Schneider, November 2011

3. Anlage

Bearbeitung:

Semesterstart:

- Umfrage 1 (t1)
- Umfrage 2 (t1)

Semesterschluss

- Umfrage 1 (t2)
- Umfrage 2 (t2)

Umfrage 2
zu Lernverhalten

Umfrage 1 mit Fragen zu
LL Wissen und Überzeugungen

Angebot Modul und Teilprojekt

Nutzung und indiv. Merkmalen

Rückgabe an Studierende:

Semesterstart:

Ergebnisse Umfrage 2 (t1)

Semesterschluss

Ergebnisse Umfrage 2 (t2)

Texte aus Umfrage 1 (t1 und t2 -> für Lernbericht)

M.Keller-Schneider, November 2011

LL2 Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

Anforderungen als Herausforderungen?

Anforderungen werden mittels den individuellen Ressourcen eingeschätzt und als Herausforderungen angenommen.

Als individuelle Ressourcen wirken Wissen und Kompetenz, Werte und Überzeugungen, Motive und Ziele, Selbstregulation.

Wie können wir die Anforderungen so gestalten, dass sie von den Studierenden als Herausforderungen angenommen werden?

Keller-Schneider 2010

M.Keller-Schneider, November 2011

LL2 Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

Lernen im Kontext SOL

Anforderungen als Herausforderungen annehmen, Lerngelegenheiten nutzen (d.h. sich beanspruchen lassen) zur Weiterentwicklung von Professionswissen und Kompetenz.

M.Keller-Schneider, November 2011

LL2 Lernstrategien und Lernprozessbegleitung

5. Fragen der Begleitstudie

- Wie werden die Unterrichtsangebote eingeschätzt?
- Wie werden die Lerngelegenheiten genutzt?
- Über welches Vorwissen verfügen die Studierenden?
- Über welches Wissen verfügen sie nach LL?

- Welche Elemente aus LL unterstützen das Lernen?

- Welche individuellen Merkmale der Studierenden wirken mit?
- Wie kann durch unsere Begleitung das Lernpotential der Studierenden gefördert werden?

6. Anliegen / Anfrage

Wer macht mit?

Wer will die Chance nutzen, den Studierenden die Gelegenheit geben?

Aufwand für Dozierende:

- Bearbeitung von Umfrage 1 als Arbeitsauftrag formulieren
- Zeitfenster für die Bearbeitung von Umfrage 2 einrichten, Bearbeitung einfordern (Anfang und Ende Semester)

Datenrückmeldung ergibt keinen Aufwand für die Dozierenden

Nutzen

- Vorwissen der Studierenden aktiviert
- (Zugang zu Ilias eröffnet)
- Hilfreiche Grundlagen für einen ertragreichen Lernbericht
- Lernstrategien bewusst gemacht

Bausteine: Umfrage 1 t1 / Umfrage 2 t1 und t2 / Umfrage 1 t2